

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
JULIÁN - ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Julián parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34</p>	<p>Mi nombre es Julián Andrés Carreño Díaz, soy un Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Tengo una Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica y el doctorado en Educación con Énfasis en Ciencias de la Universidad Pedagógica también. Los principales hitos de mi formación académica, también inicialmente en el colegio, yo estudié también en el colegio Cafam, Cafam de la 68, colegio privado, estudiaba la jornada tarde, mis padres con gran esfuerzo pagaban ahí una matrícula. Sí, mis padres, mi papá era celador, mi mamá hacía, también trabajaba en servicios generales, haciendo diferentes trabajos de servicios generales y con gran esfuerzo soy el tercer de cuatro hijos también y el único que pasa por educación privada, es donde mis padres hacen pagos, esfuerzan también con mis hermanos en algunas cosas, pero así muy marcado conmigo, eso es un hito importante en términos de educación.</p> <p>En el colegio, siempre me destacué o me gustaron mucho las matemáticas principalmente, no era que me gustara, sino que se me facilitaba mucho, la facilidad de poderlas entender, de poderlas comprender, también tenía como algunos acercamientos hacia las ciencias, pero realmente lo que más me movía generalmente siempre eran las matemáticas. Y de ahí esa facilidad, siempre me destacué por tener facilidad en el aprendizaje de las matemáticas.</p> <p>Cuando salgo del colegio, ya buscando la carrera profesional, me oriento hacia la física, porque un poco lo que no me llamaba mucho la atención de las matemáticas era su carácter muy formal y a veces poco descontextualizado, en donde no se podía, no es fácil entender cuál es su aplicación y cuál es su proceso, ¿no? ¿Cuál es? No sé, ¿cómo es la aplicación? Porque no me entendía de esa aplicación. Me oriento también por la física, específicamente por física, no tanto por la</p>	<p>1 Hito importante. Aspectos vinculativos del acto ético: Los principales hitos de mi formación académica; Corresponder al esfuerzo de sus padres y familia al haber logrado una trayectoria académica importante. Eso es un hito importante en términos de educación. Cronotopo: Universidad Distrital Francisco José Caldas; Universidad Pedagógica; Colegio Cafam; Jornada de la tarde; Colegio privado; tercero de cuatro hermanos. Dialogismo: Mi nombre es Julián Andrés Carreño Díaz; Licenciado en Física de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Tengo una Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica y el doctorado en Educación con Énfasis en Ciencias de la Universidad Pedagógica también; eso es un hito importante en términos de educación; también inicialmente en el colegio, yo estudié también en el colegio Cafam, Cafam de la 68, colegio privado, estudiaba la jornada tarde, mis padres con gran esfuerzo pagaban ahí una matrícula. Sí, mis padres, mi papá era celador, mi mamá hacía, también trabajaba en servicios generales, haciendo diferentes trabajos de servicios generales y con gran esfuerzo soy el tercer de cuatro hijos también y el único que pasa por educación privada, es donde mis padres hacen pagos, esfuerzan también con mis hermanos en algunas cosas, pero así muy marcado conmigo.</p> <p>2 Se me facilitaba Aspectos vinculativos del acto ético: Cronotopo: En el colegio, siempre me destacué o me gustaron mucho las matemáticas principalmente, no era que me gustara, sino que se me facilitaba mucho, la facilidad de poderlas entender, de poderlas comprender, también tenía como algunos acercamientos hacia las ciencias, pero realmente lo que más me movía generalmente siempre eran las matemáticas. Y de ahí esa facilidad, siempre me destacué por tener facilidad en el aprendizaje de las matemáticas.</p> <p>3 Busco algo con aplicación Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando salgo del colegio, ya buscando la carrera profesional, me oriento hacia la física, porque un poco lo que no me llamaba mucho la atención de las matemáticas era su carácter muy formal y a veces poco descontextualizado, en donde no se podía, no es fácil entender cuál es su aplicación y cuál es su proceso, ¿no? ¿Cuál es? No sé, ¿cómo es la aplicación? Porque no me entendía de esa aplicación. Cronotopo: Cuando salgo del colegio Dialogismo: Me oriento también por la física, específicamente por física, no tanto por la licenciatura, sino por física. Realmente caigo a la licenciatura es porque el puntaje me no me alcanzaba, no tenía opciones, obviamente quería hacer</p>

35 licenciatura, sino por física. Realmente caigo a la licenciatura es
36 porque el puntaje me no me alcanzaba, no tenía opciones,
37 obviamente quería hacer alguna ingeniería o una cosa así, pero
38 el puntaje realmente me dio para estudiar una licenciatura.

39
40 Incluso, cuando empiezo la carrera, no tenía muy claro que el
41 factor de ser licenciado era específicamente iba a ser mi trabajo
42 como profesor, sino mi interés principalmente era la ciencia, la
43 física como tal. ¿Por qué la física? Aunque mi profesor de física
44 no era muy bueno, cabe de resaltarlo, las prácticas de mi
45 profesor de física eran muy tradicionales, eran como muy
46 tradicionales, ejercicios, algunos experimentos. El colegio tenía
47 uno la fortuna de poder realizar experimentos en su laboratorio,
48 pero las prácticas eran muy tradicionales. Pero sí me gustaba
49 mucho esa parte matemática aplicada que tenía la física, me
50 gustó por las matemáticas y darle como un poco la aplicación
51 en términos de la física, así de que yo me orienté hacia estudiar
52 física. Y lo segundo que, aunque el profe no tuvo, tenía
53 generalmente prácticas muy tradicionales, en el último periodo
54 yo recuerdo que el último trabajo que nosotros presentamos,
55 nos mandó a hacer como un proyecto de explicar a partir de
56 principios físicos el funcionamiento de una parte del cuerpo
57 humano. Nosotros con un grupo de compañeros trabajábamos
58 óptica y explicábamos el funcionamiento del ojo en un video
59 muy chévere. Eso también me dio como mucha comprensión de
60 la aplicación de la física y la matemática. Ahí ya nació como ese
61 gusto.

62
63 Ya en la universidad, los hitos importantes de mi formación en
64 la universidad es que tuve una formación muy disciplinar, es
65 decir, muchos aprendizajes de física, de la disciplina como tal.
66 Realmente, debo reconocer ahora siendo retrospectiva y
67 siempre lo he dicho, es que la parte pedagógica no fue muy
68 fuerte. Realmente era muy básica. La Universidad Distrital se
69 caracterizó porque su formación siempre fuera muy disciplinar.
70 vimos todos los cálculos, las físicas, que realmente funcionan
71 mucho, pero vimos bastante componente de disciplina. Física
72 teórica, Física 1, 2, 3, 4, 5. Incluso mi característica en términos
73 de formación profesional es que si yo no siento que tenga como
74 las bases sólidas, en algunas ocasiones yo repetía seminarios
75 por voluntad propia (Risas), porque veía que no tenía las bases,
76

alguna ingeniería o una cosa así, pero el puntaje realmente me dio para estudiar una licenciatura.

4 Buscando una carrera profesional

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero sí me gustaba mucho esa parte matemática aplicada que tenía la física, me gustó por las matemáticas y darle como un poco la aplicación en términos de la física, así de que yo me orienté hacia estudiar física; Nosotros con un grupo de compañeros trabajábamos óptica y explicábamos el funcionamiento del ojo en un video muy chévere. Eso también me dio como mucha comprensión de la aplicación de la física y la matemática. Ahí ya nació como ese gusto.

Cronotopo: En el bachillerato, saliendo, eligiendo carrera.

Dialogismo: Incluso, cuando empiezo la carrera, no tenía muy claro que el factor de ser licenciado era específicamente iba a ser mi trabajo como profesor, sino mi interés principalmente era la ciencia, la física como tal. ¿Por qué la física? Aunque mi profesor de física no era muy bueno, cabe de resaltarlo, las prácticas de mi profesor de física eran muy tradicionales, eran como muy tradicionales, ejercicios, algunos experimentos. El colegio tenía uno la fortuna de poder realizar experimentos en su laboratorio, pero las prácticas eran muy tradicionales; Y lo segundo que, aunque el profe no tuvo, tenía generalmente prácticas muy tradicionales, en el último periodo yo recuerdo que el último trabajo que nosotros presentamos, nos mandó a hacer como un proyecto de explicar a partir de principios físicos el funcionamiento de una parte del cuerpo humano.

5 Repetí seminarios por voluntad

Aspectos vinculativos del acto ético: Incluso mi característica en términos de formación profesional es que si yo no siento que tenga como las bases sólidas, en algunas ocasiones yo repetía seminarios por voluntad propia (Risas), porque veía que no tenía las bases, aunque el profesor decía: "No usted ya convirtió esto en el ancianato...".

Cronotopo: La Universidad Distrital, Seminarios.

Dialogismo: Ya en la universidad, los hitos importantes de mi formación en la universidad es que tuve una formación muy disciplinar, es decir, muchos aprendizajes de física, de la disciplina como tal. Realmente, debo reconocer ahora siendo retrospectiva y siempre lo he dicho, es que la parte pedagógica no fue muy fuerte. Realmente era muy básica. La Universidad Distrital se caracterizó porque su formación siempre fuera muy disciplinar. vimos todos los cálculos, las físicas, que realmente funcionan mucho, pero vimos bastante componente de disciplina. Física teórica, Física 1, 2, 3, 4, 5.

77 aunque el profesor decía: “No usted ya convirtió esto en el
78 ancianato...”.

79
80 Por ejemplo, si lo que voy a trabajar es con la física yo siento
81 que debo aprenderla muy bien. yo lo repetí como dos cursos,
82 uno de Mecánica Clásica y otro de Mecánica Moderna, por eso,
83 por sentir que no estaba como bien preparado. el componente
84 disciplinar fue muy fuerte. Aprendimos muchísima física
85 cuántica, creo que la formación disciplinar fue muy buena. La
86 pedagógica no tanto, pero bueno, ahí se hizo ese proceso.
87 Luego ingreso, eso marca un hito profesional en mí, de tener
88 como buenas bases, creo que se tienen buenas bases
89 disciplinarias.

90
91 Luego viene la parte pedagógica, luego viene la parte práctica,
92 empiezo a trabajar en un colegio privado también, que es el
93 Colegio Claretiano de Bosa. En ese colegio duré ocho años,
94 debido a que era un profesor muy, muy, muy novel. Muy novel
95 es que yo me gradué como de 22, 23 años. Empecé a ejercer,
96 yo me gradué un poco después, pero empecé a ejercer en los
97 22, 23 años como profesor y eso hacía que no era fácil
98 conseguir trabajo.

99
100 Allí en ese colegio me reciben, pero no para orientar la
101 asignatura de física, sino para orientar la asignatura de
102 matemáticas, a la cual yo accedo y ahí empiezo mi carrera
103 profesional en términos de enseñanza, como tal. Empiezo en
104 grados pequeños de quinto, sexto, séptimo. Duré como tres
105 años en esos grados, no dando más de séptimo, no iba más
106 allá. Pero ahí fueron buenos aprendizajes. Tuve la fortuna de
107 contar con un equipo de área muy profesional, unos
108 compañeros que tenían en promedio 10, 15 años, 20 años de
109 experiencia. Yo era como el más joven de ahí. Y también tuve la
110 fortuna de que ellos eran muy proactivos, eran muy dados a que
111 pudiéramos realizar trabajos de colegaje, de apoyarnos; o sea,
112 las reuniones, recuerdo que las reuniones de área eran como
113 muy sagradas para ellos, sagradas en el término de que
114 siempre se buscaba como estar mirando qué se hacía, cómo
115 trabajar de mejor manera, cómo hacer que las matemáticas
116 fueran más prácticas, incluso, por ejemplo, allá se utilizaba,
117 recuerdo mucho ahora que se utilizaba mucho como el contexto
118 de que las matemáticas más allá de cuatro operaciones, en

6 Buenas bases disciplinares

Aspectos vinculativos del acto ético: Por ejemplo, si lo que voy a trabajar es con la física yo siento que debo aprenderla muy bien. yo lo repetí como dos cursos, uno de Mecánica Clásica y otro de Mecánica Moderna, por eso, por sentir que no estaba como bien preparado. el componente disciplinar fue muy fuerte. Aprendimos muchísima física cuántica, creo que la formación disciplinar fue muy buena; eso marca un hito profesional en mí, de tener como buenas bases.

Cronotopo: Durante la carrera profesional

Dialogismo: La pedagógica no tanto, pero bueno, ahí se hizo ese proceso. Luego ingreso; creo que se tienen buenas bases disciplinarias.

7 era un profesor muy novel

Aspectos vinculativos del acto ético: Empecé a ejercer, yo me gradué un poco después, pero empecé a ejercer en los 22, 23 años como profesor y eso hacía que no era fácil conseguir trabajo.

Cronotopo: colegio privado; Colegio Claretiano de Bosa; ocho años; 22, 23 años;

Dialogismo: Luego viene la parte pedagógica, luego viene la parte práctica, empiezo a trabajar en un colegio privado también, que es el Colegio Claretiano de Bosa. En ese colegio duré ocho años, debido a que era un profesor muy, muy, muy novel. Muy novel es que yo me gradué como de 22, 23 años.

8 Trabajo colegiado entre compañeros

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero ahí fueron buenos aprendizajes. Tuve la fortuna de contar con un equipo de área muy profesional, unos compañeros que tenían en promedio 10, 15 años, 20 años de experiencia. Yo era como el más joven de ahí. Y también tuve la fortuna de que ellos eran muy proactivos, eran muy dados a que pudiéramos realizar trabajos de colegaje; el contexto de que las matemáticas más allá de cuatro operaciones, en donde no se trabajaba solamente la parte operacional, sino la solución de problemas, de aplicación de las matemáticas, trabajos. Incluso ahí tuvimos proyectos de club de matemáticas, donde trabajamos origami, trabajamos geogebra. Y todo eso con un compañero, los compañeros. O sea, no era solamente yo, sino un trabajo muy... Creo que de ahí aprendí mucho el trabajo colaborativo entre maestros.

Cronotopo: colegio privado; Colegio Claretiano de Bosa; ocho años; 22, 23 años;

Dialogismo: Allí en ese colegio me reciben, pero no para orientar la asignatura de física, sino para orientar la asignatura de matemáticas, a la cual yo accedo y ahí empiezo mi carrera profesional en términos de enseñanza, como tal. Empiezo en grados pequeños de quinto, sexto, séptimo. Duré como tres años en esos grados, no dando más de séptimo, no iba más allá; de apoyarnos; o sea, las reuniones, recuerdo que las reuniones de área eran como muy sagradas para ellos, sagradas en el término de que siempre se buscaba como estar mirando qué se hacía, cómo trabajar de mejor manera, cómo hacer que las matemáticas fueran más prácticas, incluso, por ejemplo, allá se utilizaba, recuerdo mucho ahora que se utilizaba mucho como;

119 donde no se trabajaba solamente la parte operacional, sino la
120 solución de problemas, de aplicación de las matemáticas,
121 trabajos. Incluso ahí tuvimos proyectos de club de matemáticas,
122 donde trabajamos origami, trabajamos geogebra. Y todo eso
123 con un compañero, los compañeros. O sea, no era solamente
124 yo, sino un trabajo muy... Creo que de ahí aprendí mucho el
125 trabajo colaborativo entre maestros.

126
127 Y ya después, bueno, ya logré incluso en los últimos años que
128 viví en la institución, empezar a trabajar ya como docente de
129 física. Ahí hay una cosa que me parece bien importante rescatar
130 y es que por normatividad, no recuerdo la fecha, pero sí por
131 normatividad, hasta en esa época que yo empecé a dar física,
132 antes la asignatura de física pertenecía en el colegio, en los
133 colegios, al área de matemáticas. Estaban incluso las carreras
134 muchas de física y matemáticas. Y ahí incluso se da la
135 normatividad de que física, como tal, es una asignatura de las
136 ciencias naturales y debe pertenecer a ciencias naturales y se
137 desliga. Es decir que como asignatura el área ingresa al área...
138 Algunos colegios la tenían pegada a matemáticas. Y ahí como
139 que recuerdo mucho que se da como esa discusión, que lástima
140 que la física era ahora parte de las ciencias, de ciencias
141 naturales, que se van a perder cosas, no sé qué.

142
143 Yo empiezo ahí el proceso de enseñanza de la física, y
144 efectivamente cuando empiezo el proceso de enseñanza con la
145 física, en estos grados, en grados décimo y once, que es
146 generalmente donde se trabaja la física en la mayoría de
147 colegios. Replico muchas prácticas de mis profesores en
148 términos de hacer una enseñanza de las ciencias naturales, de
149 la física específicamente, mucho más centrada en resolución de
150 problema, con ejercicios, con una parte matemática muy fuerte.
151 Recuerdo mucho que les tocaba enseñar a despejar
152 ecuaciones, la ecuación, la ecuación. El centro era como la
153 parte matemática y la parte no tanto del análisis físico. Creo que
154 partiendo del hecho de que la física, como que tradicionalmente
155 se ha enseñado desde esos componentes matemáticos, y como
156 que se entiende que si uno comprende todos los procesos
157 matemáticos, como que entiende cómo hace el proceso físico.
158 Pero realmente a mí siempre me cuestionó, me ha cuestionado
159 estos elementos, me empieza a cuestionar esto de enseñar esa
160 física de manera tradicional, y empiezo a estudiar como nuevas

9 Logré trabajar ya como docente de física

Aspectos vinculativos del acto ético: Es decir que como asignatura el área ingresa al área... Algunos colegios la tenían pegada a matemáticas. Y ahí como que recuerdo mucho que se da como esa discusión, que lástima que la física era ahora parte de las ciencias, de ciencias naturales, que se van a perder cosas, no sé qué.

Cronotopo: trabajo de los ocho años en el colegio privado de Bosa, finalizando. En la institución.

Dialogismo: Y ya después, bueno, ya logré incluso en los últimos años que viví en la institución, empezar a trabajar ya como docente de física; Ahí hay una cosa que me parece bien importante rescatar y es que por normatividad, no recuerdo la fecha, pero sí por normatividad, hasta en esa época que yo empecé a dar física, antes la asignatura de física pertenecía en el colegio, en los colegios, al área de matemáticas; Estaban incluso las carreras muchas de física y matemáticas. Y ahí incluso se da la normatividad de que física, como tal, es una asignatura de las ciencias naturales y debe pertenecer a ciencias naturales y se desliga.

10 Cuestionarse la enseñanza de la física

Aspectos vinculativos del acto ético: Replico muchas prácticas de mis profesores en términos de hacer una enseñanza de las ciencias naturales, de la física específicamente, mucho más centrada en resolución de problema, con ejercicios, con una parte matemática muy fuerte. Pero realmente a mí siempre me cuestionó, me ha cuestionado estos elementos, me empieza a cuestionar esto de enseñar esa física de manera tradicional, y empiezo a estudiar como nuevas formas, pero en ese trasegar lo que uno inicialmente hace es replicar. Y no tenía referentes tampoco, no tuve como muchos referentes decir como hay cambios, de enseñar la física de otra manera.

Cronotopo: grados décimo y once, últimos años de su enseñanza de la física en Bosa.

Dialogismo: Yo empiezo ahí el proceso de enseñanza de la física, y efectivamente cuando empiezo el proceso de enseñanza con la física, en estos grados, en grados décimo y once, que es generalmente donde se trabaja la física en la mayoría de los colegios; Recuerdo mucho que les tocaba enseñar a despejar ecuaciones, la ecuación, la ecuación. El centro era como la parte matemática y la parte no tanto del análisis físico. Creo que partiendo del hecho de que la física, como que tradicionalmente se ha enseñado desde esos componentes matemáticos, y como que se entiende que si uno comprende todos los procesos matemáticos, como que entiende cómo hace el proceso físico.

<p>161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202</p>	<p>formas, pero en ese trasegar lo que uno inicialmente hace es replicar. Y no tenía referentes tampoco, no tuve como muchos referentes decir como hay cambios, de enseñar la física de otra manera.</p> <p>Me apoyé mucho con mis compañeros de matemáticas, recuerdo en ese colegio, pero igual. Igual ellos también eran muy centrados a que se trabajara la parte matemática, por eso trabajamos como en esa línea. De ahí yo salto a empezar a realizar, con esa línea del componente matemático que me da esta institución, empiezo a hacer mi maestría y precisamente por eso la hago en docencia de matemáticas en la Universidad Pedagógica. Incluso tengo que hacer dos procesos de admisión, porque en el primero no me aceptan, en el segundo ya sí me logran aceptar.</p> <p>Y la hago precisamente en esta parte de matemáticas, como con todo este enfoque que venía de trabajar, en este primer trabajo donde el proceso de la enseñanza de las matemáticas se me impregnó bastante y me pareció como muy pertinente. ahí hago la maestría, incluso también empiezo con la maestría a explorar unos enfoques ya mucho más críticos de la enseñanza de las matemáticas.</p> <p>Afortunadamente en esa época empiezan a aparecer enfoques donde se empiezan a incluir aspectos sociológicos y aspectos sociales para la enseñanza de las matemáticas, lo cual es una línea de investigación que me interesó abordar. ¿Por qué? Como les decía, esa parte que siempre he querido que las matemáticas sean poco más aplicadas, como que tengan mayor sentido y que tenga mayor sentido la enseñanza de las matemáticas. Por eso siempre he estado como en esa dualidad en términos de la ciencia y de las matemáticas.</p> <p>En la maestría desarrollo una investigación ya para comprender como las causas sociales asociadas a la reprobación del cálculo diferencial y cálculo integral. Allí, por ejemplo, descubro que siempre prerequisite en las universidades que para ver cálculo integral uno tiene que haber pasado por cálculo diferencial. Pero estudiando como todos estos antecedentes históricos, la parte disciplinar, como la parte social, todos los elementos de las matemáticas, también descubro que no es necesario. Es una</p>	<h3>11 Maestría</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Me apoyé mucho con mis compañeros de matemáticas, recuerdo en ese colegio, pero igual; precisamente por eso la hago en docencia de matemáticas en la Universidad Pedagógica, Incluso tengo que hacer dos procesos de admisión, porque en el primero no me aceptan, en el segundo ya sí me logran aceptar.</p> <p>Cronotopo: Universidad Pedagógica Nacional.</p> <p>Dialogismo: Igual ellos también eran muy centrados a que se trabajara la parte matemática, por eso trabajamos como en esa línea. De ahí yo salto a empezar a realizar, con esa línea del componente matemático que me da esta institución, empiezo a hacer mi maestría.</p> <h3>12 Enfoques más críticos enseñanza de las matemáticas</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: ahí hago la maestría, incluso también empiezo con la maestría a explorar unos enfoques ya mucho más críticos de la enseñanza de las matemáticas.</p> <p>Cronotopo: Durante la maestría</p> <p>Dialogismo: Y la hago precisamente en esta parte de matemáticas, como con todo este enfoque que venía de trabajar, en este primer trabajo donde el proceso de la enseñanza de las matemáticas se me impregnó bastante y me pareció como muy pertinente.</p> <h3>13 Dualidad</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Como les decía, esa parte que siempre he querido que las matemáticas sean poco más aplicadas, como que tengan mayor sentido y que tenga mayor sentido la enseñanza de las matemáticas.</p> <p>Cronotopo: Durante la maestría.</p> <p>Dialogismo: ¿Por qué? Afortunadamente en esa época empiezan a aparecer enfoques donde se empiezan a incluir aspectos sociológicos y aspectos sociales para la enseñanza de las matemáticas, lo cual es una línea de investigación que me interesó abordar; Por eso siempre he estado como en esa dualidad en términos de la ciencia y de las matemáticas.</p> <h3>14 Desarrollo una investigación</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: En la maestría desarrollo una investigación ya para comprender como las causas sociales asociadas a la reprobación del cálculo diferencial y cálculo integral, O sea, yo puedo enseñar cálculo integral sin saber diferencial. Porque incluso el desarrollo histórico se ve así: Primero se desarrolla el cálculo integral y después el cálculo diferencial.</p> <p>Cronotopo: Durante la maestría.</p> <p>Dialogismo: Allí, por ejemplo, descubro que siempre prerequisite en las universidades que para ver cálculo integral uno tiene que haber pasado por cálculo diferencial. Pero estudiando como todos estos antecedentes históricos, la parte disciplinar, como la parte social, todos los elementos de las</p>	
--	---	--	--

<p>203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244</p>	<p>forma, pero no es necesario. O sea, yo puedo enseñar cálculo integral sin saber diferencial. Porque incluso el desarrollo histórico se ve así: Primero se desarrolla el cálculo integral y después el cálculo diferencial.</p> <p>Eso hace que uno entienda de otras maneras los procesos matemáticos, entre otras las procesos y aplicados también a la enseñanza de la física, me permite también entender que, claro, no es a veces tan necesario un armazón tan fuerte matemático, para yo comprender fenómenos físicos, sino que desde ciertos procesos históricos que se desarrollan en la enseñanza de las matemáticas en la comprensión del mundo, de cómo se comprenden los fenómenos, ahí uno empieza a aplicarlos en los procesos físicos.</p> <p>Eso hace que ya yo empiezo a hacer, a ese mismo tiempo que estoy terminando la maestría, me nombran en el Distrito como profesor de física, empiezo mis prácticas profesionales como docente de física. Y eso configura que yo vaya buscando cada vez más que mi práctica de enseñanza de las ciencias naturales y de la física no esté muy centrada en procesos matemáticos, sino más en comprensión de los fenómenos. Un primer referente que yo tomo es un libro que me encuentro en la biblioteca del colegio incluso, en La Esmeralda.</p> <p>Yo empiezo a trabajar en el colegio José Francisco Socarras, y ahí en esa biblioteca me encontré un libro que se llama Física Conceptual, es un libro grandísimo, donde creo que en ese libro explican toda la física y en cada capítulo máxima hay una o dos fórmulas. El abordaje precisamente es conceptual, el abordaje es un abordaje donde lo que se prima es: "Mira, los conceptos, los fenómenos, entender... hay un abordaje completamente diferente y yo empiezo como a adoptar ese proceso de enseñanza de la física desde esa perspectiva. Empiezo a realizar prácticas de laboratorio, tratar de desligar un poquito la parte del proceso matemático, obviamente siempre está, pero no es el énfasis que le empiezo a dar.</p> <p>Eso me lleva a mí en términos de pensar una enseñanza de las ciencias naturales, ya abordar cómo es el proceso de la enseñanza de las ciencias naturales, qué busca la enseñanza de las ciencias naturales, ya, obviamente no hablo de</p>	<p>matemáticas, también descubro que no es necesario; Es una forma, pero no es necesario.</p> <h3>15 Entienda de otras maneras</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Eso hace que uno entienda de otras maneras los procesos matemáticos, entre otras las procesos y aplicados también a la enseñanza de la física, me permite también entender que, claro, no es a veces tan necesario un armazón tan fuerte matemático, para yo comprender fenómenos físicos</p> <p>Cronotopo: Durante la maestría.</p> <p>Dialogismo: sino que desde ciertos procesos históricos que se desarrollan en la enseñanza de las matemáticas en la comprensión del mundo, de cómo se comprenden los fenómenos, ahí uno empieza a aplicarlos en los procesos físicos.</p> <h3>16 Ingreso al Distrito</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y eso configura que yo vaya buscando cada vez más que mi práctica de enseñanza de las ciencias naturales y de la física no esté muy centrada en procesos matemáticos, sino más en comprensión de los fenómenos.</p> <p>Cronotopo: La Esmeralda; en la biblioteca del colegio; Distrito. Terminando la Maestría.</p> <p>Dialogismo: Eso hace que ya yo empiezo a hacer, a ese mismo tiempo que estoy terminando la maestría, me nombran en el Distrito como profesor de física, empiezo mis prácticas profesionales como docente de física. Un primer referente que yo tomo es un libro que me encuentro en la biblioteca del colegio incluso, en la Esmeralda.</p> <h3>17 La física desde esa perspectiva</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: y yo empiezo como a adoptar ese proceso de enseñanza de la física desde esa perspectiva; Empiezo a realizar prácticas de laboratorio, tratar de desligar un poquito la parte del proceso matemático, obviamente siempre está, pero no es el énfasis que le empiezo a dar.</p> <p>Cronotopo: colegio José Francisco Socarras; en esa biblioteca;</p> <p>Dialogismo: Yo empiezo a trabajar; y ahí en esa biblioteca me encontré un libro que se llama Física Conceptual, es un libro grandísimo, donde creo que en ese libro explican toda la física y en cada capítulo máxima hay una o dos fórmulas. El abordaje precisamente es conceptual, el abordaje es un abordaje donde lo que se prima es: "Mira, los conceptos, los fenómenos, entender... hay un abordaje completamente diferente;</p> <h3>18 La enseñanza de las ciencias naturales</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Eso me lleva a mí en términos de pensar una enseñanza de las ciencias naturales, ya abordar cómo es el proceso de la enseñanza de las ciencias naturales, qué busca la enseñanza de las ciencias naturales, ya, obviamente no hablo de enseñanza de la física como si se resolvió el problema, no se resolvió el problema, si se sabe la ley, no se sabe</p>	
--	--	---	--

<p>245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286</p>	<p>enseñanza de la física como si se resolvió el problema, no se resolvió el problema, si se sabe la ley, no se sabe la ley, sino a través de cómo permito que los estudiantes comprendan fenómenos físicos y desarrollen habilidades científicas como indagar, como comparar, como describir, como observar, empiezo a desarrollar todo ese proceso. Hablando del proceso de la enseñanza de la física, cómo desarrolla habilidades de competencias, empiezo a desarrollar prácticas de este sentido en el colegio, empiezo mi formación, bueno, empiezo mi formación ya doctoral. En la formación doctoral, como es un énfasis en ciencias, empiezo a indagar mucho más sobre los procesos de enseñanza de las ciencias, el para qué se enseña ciencias, ¿cierto? Esa es una pregunta bien compleja, sobre todo porque hay una pregunta que le hacen mucho los estudiantes de grado 10° y 11°, cuando uno tiene un enfoque muy matemático de la física: “¿A mí para qué me sirve aprender todo eso? Ahí empiezo a descubrir autores, teorías sobre la enseñanza de la ciencia, los conceptos de alfabetización científica, de ciencia para todos, que le abren a uno un espectro un poco más amplio en términos de comprensión de por qué se enseña física en estos grados, cuál es la intención. Claro, ya no es que el estudiante se aprenda la primera Ley de Newton, de memoria o que tenga eso, sino que a través de este conocimiento científico, desarrolla habilidades, tenga capacidad de comprender, desarrolle una alfabetización científica, aprenda cómo funciona el mundo, para que le permita tomar decisiones informadas en el mundo en el que estamos.</p> <p>Eso hace que, claro, ya los procesos, cuando un chico lo aborda a uno en términos de decir: “Bueno, ¿esto para qué me sirve?” Uno tenga mayores herramientas de poder establecer cuál es la aplicabilidad de todos estos procesos, que es como un poco lo que empezaba a narrar desde un comienzo, desde el ¿para qué?, ¿no? Cuando yo estaba escogiendo mi carrera, ¿para qué yo estudio matemáticas si yo no le doy aplicación? , estudio más física que parece que tiene como aplicación. Y así. Estos elementos, estas nuevas miradas de la enseñanza de las ciencias naturales, como una mirada que no está centrada en los conceptos, sino que está centrada en el desarrollo de habilidades, de competencias, de que el estudiante compare, analice, observe, contraste con teorías, desarrolle procesos de información, duden, generen dudas, generan inquietudes,</p>	<p>la ley, sino a través de cómo permito que los estudiantes comprendan fenómenos físicos y desarrollen habilidades científicas como indagar, como comparar, como describir, como observar, empiezo a desarrollar todo ese proceso; En la formación doctoral, como es un énfasis en ciencias, empiezo a indagar mucho más sobre los procesos de enseñanza de las ciencias, el para qué se enseña ciencias, ¿cierto? Esa es una pregunta bien compleja; Ahí empiezo a descubrir autores, teorías sobre la enseñanza de la ciencia, los conceptos de alfabetización científica, de ciencia para todos, que le abren a uno un espectro un poco más amplio en términos de comprensión de por qué se enseña física en estos grados, cuál es la intención; sino que a través de este conocimiento científico, desarrolla habilidades, tenga capacidad de comprender, desarrolle una alfabetización científica, aprenda cómo funciona el mundo, para que le permita tomar decisiones informadas en el mundo en el que estamos.</p> <p>Cronotopo: Colegio José Francisco Socarras; Doctorado; Dialogismo: Hablando del proceso de la enseñanza de la física, cómo desarrolla habilidades de competencias, empiezo a desarrollar prácticas de este sentido en el colegio, empiezo mi formación, bueno, empiezo mi formación ya doctoral; sobre todo porque hay una pregunta que le hacen mucho los estudiantes de grado 10° y 11°, cuando uno tiene un enfoque muy matemático de la física: “¿A mí para qué me sirve aprender todo eso?; Claro, ya no es que el estudiante se aprenda la primera Ley de Newton, de memoria o que tenga eso.</p> <p>19 Estudio física porque tiene aplicación Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando yo estaba escogiendo mi carrera, ¿para qué yo estudio matemáticas si yo no le doy aplicación? , estudio más física que parece que tiene como aplicación; Cronotopo: Colegio José Francisco Socarras; Doctorado; Dialogismo: Eso hace que, claro, ya los procesos, cuando un chico lo aborda a uno en términos de decir: “Bueno, ¿esto para qué me sirve?” Uno tenga mayores herramientas de poder establecer cuál es la aplicabilidad de todos estos procesos, que es como un poco lo que empezaba a narrar desde un comienzo, desde el ¿para qué?, ¿no?; Y así. Estos elementos, estas nuevas miradas de la enseñanza de las ciencias naturales, como una mirada que no está centrada en los conceptos, sino que está centrada en el desarrollo de habilidades, de competencias, de que el estudiante compare, analice, observe, contraste con teorías, desarrolle procesos de información, duden, generen dudas, generan inquietudes, porque no es fácil a veces que los estudiantes hagan esos procesos.</p>	
--	---	--	--

287 porque no es fácil a veces que los estudiantes hagan esos
288 procesos.

289
290 Hace que la práctica todavía cambie aún más, las prácticas de
291 enseñanza como profesor cambian aún más, y ya empiece a
292 establecer algunas otras metodologías, donde lo principal es
293 que el estudiante describa, realice experimentos, pero no
294 solamente por hacer el experimento y bonito, sino que explique,
295 que utilice teorías, buscando más la argumentación y mucho
296 más la aplicación, que también vea eso en dónde se aplica, en
297 dónde en la vida cotidiana se trabaja. Por ejemplo, trabajamos
298 planos inclinados, pero planos inclinados desde la perspectiva
299 de cómo un plano inclinado se aplica en los peraltes de una
300 carretera, esas son aplicaciones a veces que uno dice, que no
301 se ven, pero que le permitan al chico manejar información y
302 comprender un poco mejor el mundo. , siempre he tratado de
303 buscar ese tipo de procesos. Ya el doctorado me permite
304 comprender la construcción de conocimiento científico, porque
305 la línea que abordo desde el doctorado es la naturaleza, las
306 ciencias y la construcción de conocimiento. ¿Qué es eso que se
307 llama ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? ¿Para qué la
308 ciencia? Y eso, ver cómo lo construyen los compañeros también
309 en sus prácticas de enseñanza, me nutre a mí también como
310 profesor para poder desarrollar otras prácticas, otros procesos
311 de enseñanza de diferenciadores.

312
313 La formación me ha permitido siempre como estar en continuo
314 cambio, por decirlo así, no sé si evolución o involución, pero sí
315 cambio de prácticas, de la forma en que se enseña, la forma en
316 que se desarrolla, la forma en que se aborda, de la forma en
317 que se trabaja, ¿listo? Actualmente, cambié de institución, y
318 terminando el doctorado, ya se vienen otros retos, otras
319 comprensiones, otros trabajos. Trabajo en la **Maestría de**
320 **Pedagogía en la Universidad de La Sabana**, donde el énfasis es
321 la práctica. Ahí también hemos, la práctica de enseñanza,
322 específicamente que hacemos en el aula. Por eso no la
323 llamamos práctica pedagógica, porque es más amplia, nos
324 centramos en lo que pasa en el aula. Y muchas de las cosas y
325 evidencias que he tenido, las he podido llevar ahí, ir a
326 conceptualizarlas y ponerlas en práctica, compartirlas con otros
327 compañeros, con otros profesores de otras regiones. He tenido
328 la fortuna también de tener interacción con profesores de La

20 Ver lo que otros compañeros hacen

Aspectos vinculativos del acto ético: y ya empiece a establecer algunas otras metodologías, donde lo principal es que el estudiante describa, realice experimentos, pero no solamente por hacer el experimento y bonito, sino que explique, que utilice teorías, buscando más la argumentación y mucho más la aplicación, que también vea eso en dónde se aplica, en dónde en la vida cotidiana se trabaja; Ya el doctorado me permite comprender la construcción de conocimiento científico, porque la línea que abordo desde el doctorado es la naturaleza, las ciencias y la construcción de conocimiento; Y eso, ver cómo lo construyen los compañeros también en sus prácticas de enseñanza, me nutre a mí también como profesor para poder desarrollar otras prácticas, otros procesos de enseñanza de diferenciadores.

Cronotopo: Colegio José Francisco Socarras; Doctorado;

Dialogismo: Hace que la práctica todavía cambie aún más, las prácticas de enseñanza como profesor cambian aún más; Por ejemplo, trabajamos planos inclinados, pero planos inclinados desde la perspectiva de cómo un plano inclinado se aplica en los peraltes de una carretera, esas son aplicaciones a veces que uno dice, que no se ven, pero que le permitan al chico manejar información y comprender un poco mejor el mundo. , siempre he tratado de buscar ese tipo de procesos; ¿Qué es eso que se llama ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? ¿Para qué la ciencia?

21 interacción con profesores de la Guajira, Neiva, Cesar.

Aspectos vinculativos del acto ético: Actualmente, cambié de institución, y terminando el doctorado, ya se vienen otros retos, otras comprensiones, otros trabajos. Trabajo en la Maestría de Pedagogía en la Universidad de La Sabana, donde el énfasis es la práctica; Por eso no la llamamos práctica pedagógica, porque es más amplia, nos centramos en lo que pasa en el aula; He tenido la fortuna también de tener interacción con profesores de La Guajira, de Neiva, de ahorita del Cesa, eso también abre los procesos.

Cronotopo: Maestría en Pedagogía en la Universidad de la Sabana; He cambiado de Colegio. Guajira; Neiva; Cesar, Aula.

Dialogismo: La formación me ha permitido siempre como estar en continuo cambio, por decirlo así, no sé si evolución o involución, pero sí cambio de prácticas, de la forma en que se enseña, la forma en que se desarrolla, la forma en que se aborda, de la forma en que se trabaja, ¿listo?; Ahí también hemos, la práctica de enseñanza, específicamente que hacemos en el aula; Y muchas de las cosas y evidencias que he tenido, las he podido llevar ahí, ir a conceptualizarlas y ponerlas en práctica, compartirlas con otros compañeros, con otros profesores de otras regiones;

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Guajira, de Neiva, de ahorita del Cesar, eso también abre los procesos.

Y, por último, ya, en esa misma línea de investigación y esa misma línea de inquietud, de hace cuatro o cinco años, se abre dentro de lo que yo veo que sucede en las escuelas y en las universidades, es que, generalmente las investigaciones sobre la enseñanza, sobre los procesos que suceden en la escuela, se hacen desde las universidades, se hacen sobre la escuela y queríamos también con un grupo de compañeros desarrollar procesos de investigación desde la escuela y para la escuela y creamos la Red de Docentes Investigadores. Es un proyecto también en el cual se busca ayudar a configurar la investigación educativa desde otras configuraciones y un poco esto, desde lo práctico, desde lo que nosotros hacemos y que surge desde adentro, no sobre. Eso fue rápidamente 20 años de mi vida.

Para hacer claridad, me gradué del Colegio Cafam en el años 1997, ingreso a la Universidad Distrital en el 98, 98-2 y me gradúo en el 2005, aunque yo empecé a trabajar en el 2003, pero como tal me gradué en el 2005. Posteriormente, ingreso a la UPN a hacer la maestría en qué año 2008 y me gradúo en el 2012. Ingreso al doctorado en el 2013 y me gradúo en el 2021.

Actualmente me encuentro trabajando en el colegio Esmeralda Alborea Cadavid, un colegio que empezó este año y está localizado en Bosa. Inicialmente había dicho que quería estudiar una ingeniería, pero realmente la primera lección era, me comí una parte y la primera, el primer filtro que hago es para pasar, para ser piloto, para la Fuerza Aérea, para Oficial de la Fuerza Aérea. Sí, en términos de: "Sí, una ingeniería, por ahí no me aceptan"; y bueno, después digo: "No, como una ingeniería, pero no me gusta". Pero no, yo siento que la lección fue lo mejor que podía ser, o sea, siempre, en términos generales, siempre he sentido que la vocación de enseñar es una vocación que tengo y que me gusta y nunca me he sentido, incluso venir al colegio no es para mí una obligación, sino un placer, yo realmente esto no lo veo como trabajo y me pagan para hacer lo que me gusta, lo único feo es que le toquen sacar notas que hay, es lo más jarto.

22 La Red de Docentes Investigadores

Aspectos vinculativos del acto ético: en las escuelas y en las universidades, es que, generalmente las investigaciones sobre la enseñanza, sobre los procesos que suceden en la escuela, se hacen desde las universidades, se hacen sobre la escuela y queríamos también con un grupo de compañeros desarrollar procesos de investigación desde la escuela y para la escuela y creamos la Red de Docentes Investigadores.

Cronotopo: hace cuatro o cinco años; Red de Docentes Investigadores; 20 años de mi vida.

Dialogismo: Y, por último, ya, en esa misma línea de investigación y esa misma línea de inquietud, de hace cuatro o cinco años, se abre dentro de lo que yo veo que sucede;

23 Para hacer claridad

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo: Para hacer claridad, me gradué del Colegio Cafam en el años 1997, ingreso a la Universidad Distrital en el 98, 98-2 y me gradúo en el 2005, aunque yo empecé a trabajar en el 2003, pero como tal me gradué en el 2005. Posteriormente, ingreso a la UPN a hacer la maestría en qué año 2008 y me gradúo en el 2012. Ingreso al doctorado en el 2013 y me gradúo en el 2021.

Dialogismo:

24 Sacar notas... es lo más jarto.

Aspectos vinculativos del acto ético: Pero no, yo siento que la lección fue lo mejor que podía ser, o sea, siempre, en términos generales, siempre he sentido que la vocación de enseñar es una vocación que tengo y que me gusta y nunca me he sentido, incluso venir al colegio no es para mí una obligación, sino un placer, yo realmente esto no lo veo como trabajo y me pagan para hacer lo que me gusta, lo único feo es que le toquen sacar nota que hay, es lo más Jarto.

Cronotopo: colegio Esmeralda Alborea Cadavid, un colegio que empezó este año y está localizado en Bosa.

Dialogismo: Actualmente me encuentro trabajando en el colegio Esmeralda Alborea Cadavid, un colegio que empezó este año y está localizado en Bosa; Inicialmente había dicho que quería estudiar una ingeniería, pero realmente la primera lección era, me comí una parte y la primera, el primer filtro que hago es para pasar, para ser piloto, para la Fuerza Aérea, para Oficial de la Fuerza Aérea. Sí, en términos de: "Sí, una ingeniería, por ahí no me aceptan"; y bueno, después digo: "No, como una ingeniería, pero no me gusta";

<p>371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412</p>	<p>En mí siempre ha sido característico que no me ha gustado una matemática abstracta, que no tenga aplicación, de que no se le vea sentido, ni lo mismo con la física, la enseñanza de la ciencias naturales, de la misma manera, ese ha sido como el motor que me ha permitido a mí, creo yo, ahorita, ha sido la reflexión, de estar buscando siempre cambios en ese proceso práctico, pero sí, a nivel general, sí lo veo muy complejo porque cuando uno interactúa con otros compañeros de matemáticas, específicamente, incluso de física, la mirada mecanicista, por decirlo así, va a ser, no es tan fácil de cambiar, o sea, la física mecánica es muy, como muy engranada y como todo que es a la perfección, incluso de la forma en que se coincide el conocimiento físico, y en este caso, por ejemplo, el conocimiento científico, de que es muy exacto y de que se explica cosas así, eso hace que muchas posiciones se vuelvan, como que yo estoy en la verdad absoluta, eso ha sido complejo. Pero, por ejemplo, en mi caso no, porque veo que la facilidad no dice nada, es por eso, porque siempre he tenido como la inquietud de que sea algo muy práctico, o sea, no, no me gusta la matemática por la matemática y la física por la física, sino porque sea realmente útil y comprensible.</p> <p>Pero en caso de los compañeros, incluso esas discusiones las tenemos muchas veces y ellos dicen: “Pero es que la física es así, la teoría es así, eso es lo que tienen que aprender...” Las nuevas formas es complejo, no ha sido sencillo, además, porque también salirse de su zona de confort, eso requiere que cada año o cada momento uno se esté evaluando, consultando, cuestionando y no es sencillo, no es sencillo lograrlo.</p> <p>Cuando yo empiezo en mis primeros años de enseñanza de la física, eran puras clases magistrales, los chicos eran estáticos, ahí tratando de poner cuidado, incluso llevar la disciplina era una cosa, el mayor reto era llevar como la disciplina y que le pusieran a uno cuidado. Yo terminaba de la garganta molida, sufría mucho de la garganta, mis estudiantes eran muy pasivos, pocos interesados. Ahora, yo los veo que tratan de ser mucho más activos, yo trato de poner muchas más actividades, las intervenciones que yo hago trato de que sean mucho más cortas, es decir, que yo no sea el protagonista, de que ellos hagan más, de que ellos tengan que trabajar más en grupo y veo que eso ha funcionado un poco más porque les pone uno a</p>	<p>25 Cuando uno interactúa con otros profesores de matemáticas y de física.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: En mí siempre ha sido característico que no me ha gustado una matemática abstracta, que no tenga aplicación, de que no se le vea sentido, ni lo mismo con la física, la enseñanza de la ciencias naturales, de la misma manera, ese ha sido como el motor que me ha permitido a mí, creo yo, ahorita, ha sido la reflexión, de estar buscando siempre cambios en ese proceso práctico, pero sí; Pero, por ejemplo, en mi caso no, porque veo que la facilidad no dice nada, es por eso, porque siempre he tenido como la inquietud de que sea algo muy práctico, o sea, no, no me gusta la matemática por la matemática y la física por la física, sino porque sea realmente útil y comprensible.</p> <p>Cronotopo: colegio Esmeralda Alborea Cadavid; cuando uno interactúa con otros compañeros de matemáticas, específicamente, incluso de física</p> <p>Dialogismo: a nivel general, sí lo veo muy complejo porque cuando uno interactúa con otros compañeros de matemáticas, específicamente, incluso de física, la mirada mecanicista, por decirlo así, va a ser, no es tan fácil de cambiar, o sea, la física mecánica es muy, como muy engranada y como todo que es a la perfección, incluso de la forma en que se coincide el conocimiento físico, y en este caso, por ejemplo, el conocimiento científico, de que es muy exacto y de que se explica cosas así, eso hace que muchas posiciones se vuelvan, como que yo estoy en la verdad absoluta, , eso ha sido complejo.</p> <p>26 Esas discusiones</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Las nuevas formas es complejo, no ha sido sencillo, además, porque también salirse de su zona de confort, eso requiere que cada año o cada momento uno se esté evaluando, consultando, cuestionando y no es sencillo, no es sencillo lograrlo.</p> <p>Cronotopo: colegio Esmeralda Alborea Cadavid</p> <p>Dialogismo: Pero en caso de los compañeros, incluso esas discusiones las tenemos muchas veces y ellos dicen: “Pero es que la física es así, la teoría es así, eso es lo que tienen que aprender...”</p> <p>27 les pone uno a sustentar</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: ahí tratando de poner cuidado, incluso llevar la disciplina era una cosa, el mayor reto era llevar como la disciplina y que le pusieran a uno cuidado; Ahora, yo los veo que tratan de ser mucho más activos, yo trato de poner muchas más actividades, las intervenciones que yo hago trato de que sean mucho más cortas, es decir, que yo no sea el protagonista, de que ellos hagan más, de que ellos tengan que trabajar más en grupo y veo que eso ha funcionado un poco más porque les pone uno a sustentar o les pone uno a, como a dar razón, puedo evidenciar un poquito más.</p> <p>Cronotopo: Las clases, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.</p> <p>Dialogismo: Cuando yo empiezo en mis primeros años de enseñanza de la física, eran puras clases magistrales, los chicos eran estáticos; Yo terminaba de la garganta molida, sufría mucho de la garganta, mis estudiantes eran muy pasivos, pocos interesados;</p>	
--	--	--	--

413 sustentan o les pone uno a, como a dar razón, puedo evidenciar
414 un poquito más.
415
416 Incluso se cuestionan más, veo que son más, cuestionan más
417 las cosas, eso me gusta, o sea, me parece chévere que
418 empiecen y le hagan una pregunta y empiezan a indagar más.
419 A mí antes, a los chicos uno les daba una clase, y ya pasaba.
420 Ahora a uno les da una clase y a veces se quedan al final de la
421 clase y le hacen una pregunta sobre el tema, cosas que antes
422 no pasaban, eso creo que son indicadores en términos de que
423 lo que uno les está diciendo tiene como algún sentido.
424
425 Afortunadamente, llego a la maestría en la Universidad de La
426 Sabana en un momento, me invitan como profesor de física, de
427 enseñanza de las ciencias, precisamente porque no son
428 muchos los profesores de física que reflexionan sobre su
429 práctica, mirándolo como en retrospectiva, cuando habla allá
430 me dicen: “Uno encuentra profesores de física que hacen cosas
431 muy buenas en la enseñanza de la física, pero que reflexionen
432 sobre la enseñanza de la física no es muy común” era lo que
433 me decían allá, ese es como un primer elemento. Cuando llego
434 a la maestría, ese es como el plus que se genera ahí, porque,
435 es en un momento de coyuntura donde la maestría se está
436 reconfigurando, no es que ya se esté ahora haciendo, sino que
437 se está reconfigurando y centrando en el análisis de la práctica
438 muy específica, es decir, hacer la práctica reflexiva, la práctica
439 de las ciencias naturales, de las sociales, de las matemáticas y
440 eso me ha permitido aportar en ese sentido de cómo hacemos
441 para que los profesores también empiecen a reflexionar sobre
442 su práctica, porque lo consideramos un elemento clave sobre la
443 mejora de la enseñanza.
444
445 Un punto sobre los cuales muchas veces se deja al lado, es lo
446 que sucede, lo que uno hace en la práctica de la enseñanza,
447 creo que ha sido clave. Los trabajos de investigación que he
448 dirigido, me permiten dar cuenta que los profesores empiezan a
449 reflexionar sobre su práctica de otra manera y empiezan a
450 desarrollar nuevas formas de enseñar. Un recurrente es cómo
451 se hace esa transición que creo que yo hice un poco,
452 autodidácticamente, pero también tuve maestros que me
453 guiaron muchísimo, sobre todo en el doctorado, la propia Nidia
454 es muy buena para que uno reflexione sobre su práctica y nos

28 Cuestionan más las cosas

Aspectos vinculativos del acto ético: Incluso se cuestionan más, veo que son más, cuestionan más las cosas, eso me gusta, o sea, me parece chévere que empiecen y le hagan una pregunta y empiezan a indagar más. Ahora a uno les da una clase y a veces se quedan al final de la clase y le hacen una pregunta sobre el tema, cosas que antes no pasaban, eso creo que son indicadores en términos de que lo que uno les está diciendo tiene como algún sentido.

Cronotopo: Las clases, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.

Dialogismo: A mí antes, a los chicos uno les daba una clase, y ya pasaba.

29 Hacer una práctica más reflexiva

Aspectos vinculativos del acto ético: hacer la práctica reflexiva, la práctica de las ciencias naturales, de las sociales, de las matemáticas y eso me ha permitido aportar en ese sentido de cómo hacemos para que los profesores también empiecen a reflexionar sobre su práctica, porque lo consideramos un elemento clave sobre la mejora de la enseñanza.

Cronotopo: Maestría en la Universidad de la Sabana.

Dialogismo: Afortunadamente, llego a la maestría en la Universidad de La Sabana en un momento, me invitan como profesor de física, de enseñanza de las ciencias, precisamente porque no son muchos los profesores de física que reflexionan sobre su práctica, mirándolo como en retrospectiva, cuando habla allá me dicen: “Uno encuentra profesores de física que hacen cosas muy buenas en la enseñanza de la física, pero que reflexionen sobre la enseñanza de la física no es muy común” era lo que me decían allá, ese es como un primer elemento.

30 os profesores empiezan a reflexionar sobre su práctica

Aspectos vinculativos del acto ético: Un punto sobre los cuales muchas veces se deja al lado, es lo que sucede, lo que uno hace en la práctica de la enseñanza, creo que ha sido clave. Los trabajos de investigación que he dirigido, me permiten dar cuenta que los profesores empiezan a reflexionar sobre su práctica de otra manera y empiezan a desarrollar nuevas formas de enseñar; Si uno quiere que la educación avance hay que mirar qué es lo que hace y qué es lo que se está haciendo para que sea más pertinente y más coherente.

Cronotopo: Maestría en la Universidad de la Sabana.

Dialogismo: Un recurrente es cómo se hace esa transición que creo que yo hice un poco, autodidácticamente, pero también tuve maestros que me guiaron muchísimo, sobre todo en el doctorado, la propia Nidia es muy buena para que

455 ayuda a entender. Ese es un punto clave para poder desarrollar
456 otras dinámicas. Si uno quiere que la educación avance hay que
457 mirar qué es lo que hace y qué es lo que se está haciendo para
458 que sea más pertinente y más coherente.
459
460 Ese es un factor muy importante y la maestría se ha venido
461 configurando de esa manera y eso me ha permitido cada
462 semestre estar acompañando varios procesos de investigación
463 y ponerles esa impronta de lo que yo soy, de lo que ellos hacen,
464 incluso este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy lo
465 planteamos con los profes, de que reconozcan sus hitos, de que
466 reconozcan cómo se configuraron como profesores, qué los ha
467 hecho profesor. En esta misma lógica que estamos haciendo
468 hoy es también un capítulo de la maestría y eso se da en
469 términos de reconocer el sujeto con esto.
470
471 En cuanto a investigación en el aula, hay una que logré publicar,
472 hay varias que he hecho, pero que no he logrado publicar, pero
473 hay una que logré publicar que se llama: "Dios y la nueva física".
474 Es que yo con los chicos de décimo, para empezarlos a traer
475 hacia el conocimiento científico, empiezo con un libro que se
476 llama Dios y la nueva física y utilizo una rutina, bueno, ahorita
477 no la estoy utilizando, ahorita utilizo otra rutina, pero en ese
478 tiempo utilizo una rutina de pensamiento que se llamaba: Antes
479 pensaba, ahora piensa. Y con ella trabajamos como las ventajas
480 y las desventajas del conocimiento científico y el conocimiento
481 y comparado con el conocimiento religioso.
482
483 Ahí me meto en una vaca loca bien chévere. Este libro se llama
484 Dios y la nueva física porque precisamente aborda cómo se
485 configura el conocimiento, yo solamente trabajo el primer
486 capítulo que se llama Ciencia y Religión y aborda las ventajas y
487 desventajas tanto de la ciencia como de la religión. El propósito
488 de este primer proceso con esa lectura es que los chicos
489 entiendan que, desde mi punto de vista, son formas de conocer.
490 Tanto ciencia como religión tienen ventajas y desventajas. Yo no
491 puedo decir que la ciencia es la que es superior a la religión o
492 que la religión es superior a la ciencia, sino que mi objetivo es
493 que entiendan que son formas de conocer. Y que cada una de
494 ellas tiene las formas en eso. Los pongo a que hablen a favor
495 de la ciencia, en contra de la ciencia, que hablen a favor de la
496 religión, en contra de la religión. Se arman unos debates

uno reflexione sobre su práctica y nos ayuda a entender. Ese es un punto clave para poder desarrollar otras dinámicas.

31 Que reconozcan sus hitos

Aspectos vinculativos del acto ético: y eso me ha permitido cada semestre estar acompañando varios procesos de investigación y ponerles esa impronta de lo que yo soy, de lo que ellos hacen, incluso este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy lo planteamos con los profes, de que reconozcan sus hitos, de que reconozcan cómo se configuraron como profesores, qué los ha hecho profesor.

Cronotopo: Maestría en la Universidad de la Sabana.

Dialogismo: Ese es un factor muy importante y la maestría se ha venido configurando de esa manera; En esta misma lógica que estamos haciendo hoy es también un capítulo de la maestría y eso se da en términos de reconocer el sujeto con esto.

32 Dios y la Nueva física Uno.

Aspectos vinculativos del acto ético: Es que yo con los chicos de décimo, para empezarlos a traer hacia el conocimiento científico, empiezo con un libro que se llama Dios y la nueva física y utilizo una rutina; Y con ella trabajamos como las ventajas y las desventajas del conocimiento científico y el conocimiento y comparado con el conocimiento religioso.

Cronotopo: Las clases, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.

Dialogismo: bueno, ahorita no la estoy utilizando, ahorita utilizo otra rutina, pero en ese tiempo utilizo una rutina de pensamiento que se llamaba: Antes pensaba, ahora piensa; En cuanto a investigación en el aula, hay una que logré publicar, hay varias que he hecho, pero que no he logrado publicar, pero hay una que logré publicar que se llama: "Dios y la nueva física".

33 Dios y la Nueva física Dos.

Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí me meto en una vaca loca bien chévere. Este libro se llama Dios y la nueva física porque precisamente aborda cómo se configura el conocimiento, yo solamente trabajo el primer capítulo que se llama Ciencia y Religión y aborda las ventajas y desventajas tanto de la ciencia como de la religión. El propósito de este primer proceso con esa lectura es que los chicos entiendan que, desde mi punto de vista, son formas de conocer; Los pongo a que hablen a favor de la ciencia, en contra de la ciencia, que hablen a favor de la religión, en contra de la religión. Se arman unos debates buenísimos ahí. Y bueno, eso quedó documentado en un artículo donde veo la forma en que ellos van configurando este proceso.

Cronotopo: Las clases, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.

Dialogismo: Tanto ciencia como religión tienen ventajas y desventajas. Yo no puedo decir que la ciencia es la que es superior a la religión o que la religión es superior a la ciencia, sino que mi objetivo es que entiendan que son formas de conocer. Y que cada una de ellas tiene las formas en eso.

<p>497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538</p>	<p>buenísimos ahí. Y bueno, eso quedó documentado en un artículo donde veo la forma en que ellos van configurando este proceso.</p> <p>Y me ha gustado mucho trabajarlo precisamente porque veo que los chicos empiezan a interesarse más, desde esa perspectiva, interesarse más hacia la ciencia y abordar la ciencia de cierta manera. Incluso lo he trabajado, bueno eso lo he trabajado en el otro colegio, en el Socarras, lo he trabajado con mi compañero de filosofía y él también ahí abordaba toda la parte de religión y todas estas cosas, de filosofía y bueno. esa es la que logré documentar.</p> <p>Así ahorita estamos documentando, bueno ya de mi propia práctica, ya hago otras investigaciones, estoy documentando otras, pero así como en mi propia práctica es Enseñanza de la Física. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los profes en el colegio, en el José Francisco Socarras, empezamos a configurar una técnica, un proceso que se llama Ciudadanos Activos y Competencias, donde se buscaba trabajar la enseñanza de las ciencias para la ciudadanía, en términos de una alfabetización científica, de lo que hablaba hace un momento de la alfabetización científica por enseñar ciencias, de cómo a partir del aprendizaje de la enseñanza, del aprendizaje de las ciencias, voy formando ciudadanos competentes, ciudadanos que tienen una mirada diferente de la ciudad. Ese fue todo un proyecto global del año, no solamente el mío, sino el del área, en donde a través de esas primeras reflexiones que empezamos a hacer y configurar como esos elementos, nos ha permitido dar otra mirada en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, ahí quedamos de terceros en el IDEP.</p> <p>El contexto de donde nace primero la idea del artículo sobre Dios y la nueva física, es, mirando en términos de enseñanza de la física, hay productos de los procesos de reflexión de la práctica de enseñanza que yo realizo, de lo que es tradicionalmente lo que se enseña, generalmente una enseñanza de la física que cae en conceptos, muy pocas veces en conceptos incluso, además que todo en fórmulas, en ecuaciones, en solucionar problemas matemáticos, en mirar esos elementos que son más de orden matemático que muchas veces físico. También producto de ir comprendiendo la</p>	<p>34 Con mi compañero de filosofía.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y me ha gustado mucho trabajarlo precisamente porque veo que los chicos empiezan a interesarse más, desde esa perspectiva, interesarse más hacia la ciencia y abordar la ciencia de cierta manera.</p> <p>Cronotopo: Socarras, Las clases, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.</p> <p>Dialogismo: Incluso lo he trabajado, bueno eso lo he trabajado en el otro colegio, en el Socarras, lo he trabajado con mi compañero de filosofía y él también ahí abordaba toda la parte de religión y todas estas cosas, de filosofía y bueno. esa es la que logré documentar.</p> <p>35 Ciudadanos Activos y Competencias</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Así ahorita estamos documentando, bueno ya de mi propia práctica, ya hago otras investigaciones, estoy documentando otras, pero así como en mi propia práctica es Enseñanza de la Física; voy formando ciudadanos competentes, ciudadanos que tienen una mirada diferente de la ciudad; Ese fue todo un proyecto global del año, no solamente el mío, sino el del área, en donde a través de esas primeras reflexiones que empezamos a hacer y configurar como esos elementos, nos ha permitido dar otra mirada en la enseñanza de las ciencias. Y bueno, ahí quedamos de terceros en el IDEP.</p> <p>Cronotopo: en el José Francisco Socarras</p> <p>Dialogismo: Cuando nosotros empezamos a trabajar con los profes en el colegio, en el José Francisco Socarras, empezamos a configurar una técnica, un proceso que se llama Ciudadanos Activos y Competencias, donde se buscaba trabajar la enseñanza de las ciencias para la ciudadanía, en términos de una alfabetización científica, de lo que hablaba hace un momento de la alfabetización científica por enseñar ciencias, de cómo a partir del aprendizaje de la enseñanza, del aprendizaje de las ciencias,</p> <p>36 Procesos de reflexión de la práctica de enseñanza</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: hay productos de los procesos de reflexión de la práctica de enseñanza que yo realizo, de lo que es tradicionalmente lo que se enseña, generalmente una enseñanza de la física que cae en conceptos, muy pocas veces en conceptos incluso, además que todo en fórmulas, en ecuaciones, en solucionar problemas matemáticos, en mirar esos elementos que son más de orden matemático que muchas veces físico. También producto de ir comprendiendo la construcción del conocimiento científico, y lo que nosotros llamamos naturaleza de la ciencia, producto del estudio que yo realizo en el doctorado, de lo que es ciencia y de lo que es la naturaleza de la ciencia específicamente, pues vienen un poco esos procesos.</p> <p>Cronotopo: Doctorado; Socarras,</p>	
--	--	--	--

539 construcción del conocimiento científico, y lo que nosotros
540 llamamos naturaleza de la ciencia, producto del estudio que yo
541 realizo en el doctorado, de lo que es ciencia y de lo que es la
542 naturaleza de la ciencia específicamente, pues vienen un poco
543 esos procesos.
544
545 Entonces, lo que inicialmente me planteo, pues es como una
546 forma de abordar elementos científicos, de abordar elementos
547 de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, pues por eso tomo
548 este libro de Dios y la nueva ciencia de este doctor, Paul Davis,
549 que incluso es un periodista, es un divulgador científico, es un
550 periodista y que busca llegar a la ciencia de otra manera.
551 Primero me planteo esa necesidad de establecer como nuevos
552 impactos. Eso lo conjugo también con algunas estrategias de
553 enseñanza como las rutinas de pensamiento, que son
554 herramientas que vengo pues trabajando con estudiantes
555 también de la participación de la maestría en pedagogía de la
556 Universidad de La Sabana, en donde buscamos desarrollar
557 diferentes estrategias del desarrollo de la enseñanza de la
558 ciencia.
559
560 El libro yo lo leo, incluso el libro yo lo había leído también cuando
561 había terminado un poco el pregrado, me causa gran curiosidad
562 porque es un libro que no aborda ningún elemento de
563 matemáticas, generalmente trabaja solamente pues cuestiones
564 de ciencia y de cuestiones científicas, pues desde otra
565 perspectiva, hace pues preguntas complejas. Y en este capítulo,
566 principalmente el primero, que es el de religión y ciencia, donde
567 se mira como esos elementos, me parece como llamativo
568 poderlo exponer a los estudiantes. ¿Por qué? Porque
569 precisamente principalmente trabajo con chicos de 15, los
570 chicos de décimo son chicos de 14, 15, 16 años, con muchos
571 cuestionamientos, que tienen muchas preguntas, son muy
572 inquietos como por esas preguntas que llamamos preguntas
573 existenciales, preguntas bien complejas: ¿de dónde somos,
574 quiénes somos? ¿Qué es esto de ser de Dios, las creencias de
575 Dios, cómo aborda esto de la creencia de Dios y todo el proceso
576 de la religión, de la fe; y los elementos también de la ciencia,
577 cómo la ciencia construye conocimiento, y un poco la pregunta
578 esa, ¿de dónde venimos? Es una pregunta bien compleja, pues
579 que ahí son, que incluso con los chicos tratamos de llegar, se
580 trata de llegar como a ese primer momento, desde que son

Dialogismo: El contexto de donde nace primero la idea del artículo sobre Dios y la nueva física, es, mirando en términos de enseñanza de la física;

37 Abordar elementos científicos

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, lo que inicialmente me planteo, pues es como una forma de abordar elementos científicos, de abordar elementos de la ciencia y de la divulgación de la ciencia, pues por eso tomo este libro de Dios y la nueva ciencia; Eso lo conjugo también con algunas estrategias de enseñanza como las rutinas de pensamiento, que son herramientas que vengo pues trabajando

Cronotopo: Maestría en la Universidad de la Sabana; colegio Esmeralda Alborea Cadavid.

Dialogismo: de este doctor, Paul Davis, que incluso es un periodista, es un divulgador científico, es un periodista y que busca llegar a la ciencia de otra manera. Primero me planteo esa necesidad de establecer como nuevos impactos; con estudiantes también de la participación de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, en donde buscamos desarrollar diferentes estrategias del desarrollo de la enseñanza de la ciencia.

38 Ciencia y religión: exponer a los estudiantes

Aspectos vinculativos del acto ético: Y en este capítulo, principalmente el primero, que es el de religión y ciencia, donde se mira como esos elementos, me parece como llamativo poderlo exponer a los estudiantes. también buscando un equilibrio, de no decir que una cosa es mejor que la otra, de que la ciencia es más que la religión o la religión es más que la ciencia, creo que también el objetivo nunca se lo planteó de esa manera, para que ellos pues vayan abriendo su pensamiento en que el hombre siempre ha tenido diferentes formas de conocer y es una naturaleza de las ciencias, pues creo que nos brinda una forma en que se conocen.

Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.

Dialogismo: El libro yo lo leo, incluso el libro yo lo había leído también cuando había terminado un poco el pregrado, me causa gran curiosidad porque es un libro que no aborda ningún elemento de matemáticas, generalmente trabaja solamente pues cuestiones de ciencia y de cuestiones científicas, pues desde otra perspectiva, hace pues preguntas complejas; ¿Por qué? Porque precisamente principalmente trabajo con chicos de 15, los chicos de décimo son chicos de 14, 15, 16 años, con muchos cuestionamientos, que tienen muchas preguntas, son muy inquietos como por esas preguntas que llamamos preguntas existenciales, preguntas bien complejas: ¿de dónde somos, quiénes somos? ¿Qué es esto de ser de Dios, las creencias de Dios, cómo aborda esto de la creencia de Dios y todo el proceso de la religión, de la fe; y los elementos también de la ciencia, cómo la ciencia construye conocimiento, y un poco la pregunta esa, ¿de dónde venimos? Es una pregunta bien compleja, pues que ahí son, que incluso con los chicos tratamos de llegar, se trata de llegar como a ese primer momento, desde que son preguntas que comparten tanto la religión como la ciencia, son preguntas que son, en su momento, se abordan

<p>581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622</p>	<p>preguntas que comparten tanto la religión como la ciencia, son preguntas que son, en su momento, se abordan desde las dos, desde esas dos perspectivas o formas de conocer, yo les digo a ellos que son formas de conocer el mundo, ¿no? también buscando un equilibrio, de no decir que una cosa es mejor que la otra, de que la ciencia es más que la religión o la religión es más que la ciencia, creo que también el objetivo nunca se lo planteó de esa manera, para que ellos pues vayan abriendo su pensamiento en que el hombre siempre ha tenido diferentes formas de conocer y es una naturaleza de las ciencias, pues creo que nos brinda una forma en que se conocen.</p> <p>Al mezclar todos esos elementos, los chicos generalmente cuando les hablo del libro, el libro inicialmente por su título es muy llamativo, segundo, cuando les hablo como los elementos que tiene este capítulo que vamos a trabajar, generalmente son muy receptivos a escuchar este tipo de teorías y escuchar estos elementos, por eso creo que también hay que tener mucho cuidado también de cómo uno lo aborda, porque la idea no es poner un conocimiento por encima de otro, sino ponerlos en diálogo también ahí. Eso era algo de los que intenté cuidarme también mucho en el proceso de la enseñanza, para que los chicos no cayeran como en ciertas polarizaciones que podemos llamar, o radicalizaciones, digamos: “Me paro en un solo lado, me paro en el otro”. De ahí lo que hacemos entonces, lo que les propongo a ellos generalmente es que realicen un momento lo que llamamos una rutina de pensamiento, que es una estrategia de enseñanza que está basada en la EPC, en la Enseñanza para la Comprensión, pero que como tal es de este proyecto de Harvard, de Proyecto Cero, donde pues buscan visibilizar el pensamiento.</p> <p>En un primer momento se hacen preguntas iniciales, de qué es ciencia, de qué es religión, cómo definir esos conceptos, cuáles son... y empiezo a colocar preguntas en términos de qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo no tan positivo de la religión, lo negativo, cuáles son esos elementos que ellos ven. Después generalmente opto por hacer una lectura guiada con ellos, la lectura guiada es para que pues hacemos la lectura entre todos en el salón, para ir también en ciertos conceptos y los aclarando, diciéndoles de pronto a ellos si tienen alguna pregunta,</p>	<p>desde las dos, desde esas dos perspectivas o formas de conocer, yo les digo a ellos que son formas de conocer el mundo, ¿no?</p> <p>39 los chicos no cayeran en polarizaciones Aspectos vinculativos del acto ético: la idea no es poner un conocimiento por encima de otro, sino ponerlos en diálogo también ahí. Eso era algo de los que intenté cuidarme también mucho en el proceso de la enseñanza, para que los chicos no cayeran como en ciertas polarizaciones que podemos llamar, o radicalizaciones, digamos: “Me paro en un solo lado, me paro en el otro”. Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid. Dialogismo: Al mezclar todos esos elementos, los chicos generalmente cuando les hablo del libro, el libro inicialmente por su título es muy llamativo, segundo, cuando les hablo como los elementos que tiene este capítulo que vamos a trabajar, generalmente son muy receptivos a escuchar este tipo de teorías y escuchar estos elementos, por eso creo que también hay que tener mucho cuidado también de cómo uno lo aborda, porque... De ahí lo que hacemos entonces, lo que les propongo a ellos generalmente es que realicen un momento lo que llamamos una rutina de pensamiento, que es una estrategia de enseñanza que está basada en la EPC, en la Enseñanza para la Comprensión, pero que como tal es de este proyecto de Harvard, de Proyecto Cero, donde pues buscan visibilizar el pensamiento.</p> <p>40 Hacemos una lectura guiada y resolvemos preguntas de cosas que tal vez no queden claras. Aspectos vinculativos del acto ético: y empiezo a colocar preguntas en términos de qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo no tan positivo de la religión, lo negativo, cuáles son esos elementos que ellos ven. Después generalmente opto por hacer una lectura guiada con ellos, la lectura guiada es para que pues hacemos la lectura entre todos en el salón, para ir también en ciertos conceptos y los aclarando, diciéndoles de pronto a ellos si tienen alguna pregunta, inquietud, sobre algunos conceptos que van saliendo ahí, lo voy haciendo, generalmente lo hago en lectura guiada y después los pongo a que trabajen a revisar cómo esos</p>	
--	---	--	--

<p>623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664</p>	<p>inquietud, sobre algunos conceptos que van saliendo ahí, lo voy haciendo, generalmente lo hago en lectura guiada y después los pongo a que trabajen a revisar cómo esos elementos centrales, qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo negativo. A veces hacemos mesas de debate en donde ellos exponen sus argumentos y van desarrollando. Luego vuelvo a establecer como la rutina de las preguntas iniciales, de qué es ciencia, cuáles son las características de la ciencia, lo positivo, lo negativo, siempre como estar reforzando estos elementos.</p> <p>He sentido que es una actividad que generalmente me gasto por lo menos tres semanas, porque no es de una clase, sino de varias clases, de varias semanas, pero lo que sí siento y lo que he podido percibir es que los chicos hacen una aproximación mucho más pertinente a sus preguntas, a las preguntas esenciales que tienen, se les abre, veo que se abre más su capacidad de cuestionarse, estar como mirando sus elementos, incluso pues algunos chicos se acercan siempre a preguntarme más sobre estos elementos, sobre la religión, cuál es mi posición, a ver si yo soy católico, no soy católico, si qué es, si solo soy creyente, bueno, todos estos elementos, que también me parecen muy chéveres, me parecen como que son formas de acercar a los chicos al conocimiento científico de una mirada un poco más respetuosa, un poco más abierta. Este artículo después me pareció importante como colocar toda esta experiencia positiva en un documento, en poderlo sistematizar, entonces el artículo que publico en la revista es producto de este proceso de reflexionar y pues mostrar un poco cómo ese proceso.</p> <p>Generalmente cuando las expuse diálogo mucho con el profesor de filosofía para que se aborde un poco también ese tema desde allá, desde la fe, la religión, la forma en que se construyen los conocimientos, los filósofos, ciertas cosas. Precisamente como para mirar estos elementos de que sean mucho más abiertos y que no hayan posiciones tan radicales. Afortunadamente, pues en el grupo de trabajo, en colegio donde yo encuentro y he encontrado, pues no he tenido como estos tipos de otras posiciones como tan tajantes en otros aspectos que me permiten ser más conciliador con el tema, pero también sí sé que hay que revisarlo o sea, por eso decía hace un</p>	<p>elementos centrales, qué es lo positivo de la ciencia, qué es lo negativo de la ciencia, qué es lo positivo de la religión, qué es lo negativo.</p> <p>Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.</p> <p>Dialogismo: En un primer momento se hacen preguntas iniciales, de qué es ciencia, de qué es religión, cómo definir esos conceptos, cuáles son... A veces hacemos mesas de debate en donde ellos exponen sus argumentos y van desarrollando. Luego vuelvo a establecer como la rutina de las preguntas iniciales, de qué es ciencia, cuáles son las características de la ciencia, lo positivo, lo negativo, siempre como estar reforzando estos elementos.</p> <p>41 Publico ese proceso de reflexión.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: me parecen como que son formas de acercar a los chicos al conocimiento científico de una mirada un poco más respetuosa, un poco más abierta; Este artículo después me pareció importante como colocar toda esta experiencia positiva en un documento, en poderlo sistematizar, entonces el artículo que publico en la revista es producto de este proceso de reflexionar y pues mostrar un poco cómo ese proceso.</p> <p>Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.</p> <p>Dialogismo: He sentido que es una actividad que generalmente me gasto por lo menos tres semanas, porque no es de una clase, sino de varias clases, de varias semanas, pero lo que sí siento y lo que he podido percibir es que los chicos hacen una aproximación mucho más pertinente a sus preguntas, a las preguntas esenciales que tienen, se les abre, veo que se abre más su capacidad de cuestionarse, estar como mirando sus elementos, incluso pues algunos chicos se acercan siempre a preguntarme más sobre estos elementos, sobre la religión, cuál es mi posición, a ver si yo soy católico, no soy católico, si qué es, si solo soy creyente, bueno, todos estos elementos, que también me parecen muy chéveres;</p> <p>42 Diálogo mucho con el profesor de filosofía</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Generalmente cuando las expuse diálogo mucho con el profesor de filosofía para que se aborde un poco también ese tema desde allá, desde la fe, la religión, la forma en que se construyen los conocimientos, los filósofos, ciertas cosas. Precisamente como para mirar estos elementos de que sean mucho más abiertos y que no hayan posiciones tan radicales.</p> <p>Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.</p> <p>Dialogismo: Afortunadamente, pues en el grupo de trabajo, en colegio donde yo encuentro y he encontrado, pues no he tenido como estos tipos de otras posiciones como tan tajantes en otros aspectos que me permiten ser más conciliador con el tema, pero también sí sé que hay que revisarlo o sea, por</p>	
--	---	--	--

665 momento que hay que dirigirlo con mucho cuidado, cuidado en
666 términos de no polarizar más porque creo que lo que más tiende
667 en estos temas es a tratar de que las personas, y en este caso
668 los chicos, generalmente adopten posiciones radicales a través
669 de lo que uno les dice, de hecho de que tus compañeros o
670 profesores les están diciendo en términos de cómo se maneja
671 esta relación entre fe y ciencia.

672
673 También le hacen a uno mucho la consulta pues porque a uno
674 le dicen: “¿Bueno profe usted sí cree, no es creyente, usted si
675 tiene religión?” Y eso es como lo que más se le acercan a uno
676 a notar. Y veo que a veces eso también lo llevan a otros profes
677 a hacerle las mismas preguntas, como mis compañeros ya
678 conocen que yo trabajo, conocían porque **ya no estoy en ese**
679 **colegio**, que yo trabajo como este capítulo e igual yo socializo
680 mucho la actividad y trato de darles como a mis compañeros a
681 entender cuál es el objetivo y el objetivo de no entrar en esa
682 polarización y pues trato de que ese sea el objetivo, de no caer
683 en posturas muy radicales, de decir así. Y la idea es que ellos
684 al final se lleven como la idea de que tanto ciencia como religión
685 son formas de conocer el mundo y son formas de construir
686 conocimiento. Esa es la perspectiva que yo le abordo y desde
687 la naturaleza de la ciencia siempre le hemos querido trabajar
688 así.

689
690 **En las mesas redondas se genera mucho debate, sobre todo**
691 **cuando, por ejemplo, les digo que se pongan a favor o en contra**
692 **de la ciencia, por ejemplo, de la religión; entonces, cuando se**
693 **ponen en contra de la religión, o en contra de la ciencia, es claro,**
694 **salen todas esas posturas radicales y al poner esas posturas**
695 **radicales se genera bastante debate y se genera el debate entre**
696 **ellos y ahí salen muchas de las formas de pensar de ellos, de la**
697 **forma en que pues también conciben la religión. El debate de**
698 **que si no hay un dios, entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es**
699 **la muerte? empiezan a salir muchas de esas preguntas de los**
700 **chicos. Y sobre todo cuando se habla de religión, de esta parte**
701 **del premio castigo: “Si Dios es bueno, ¿por qué permite que**
702 **sucedan cosas malas? Hacen preguntas así a ver uno qué dice,**
703 **salen cosas de esas. El caso es muy chévere si aparezca,**
704 **porque creo que ese es el escenario para que aparezca.**

705
706

eso decía hace un momento que hay que dirigirlo con mucho cuidado, cuidado en términos de no polarizar más porque creo que lo que más tiende en estos temas es a tratar de que las personas, y en este caso los chicos, generalmente adopten posiciones radicales a través de lo que uno les dice, de hecho de que tus compañeros o profesores les están diciendo en términos de cómo se maneja esta relación entre fe y ciencia.

43 Socializo la actividad con mis compañeros

Aspectos vinculativos del acto ético: igual yo socializo mucho la actividad y trato de darles como a mis compañeros a entender cuál es el objetivo y el objetivo de no entrar en esa polarización y pues trato de que ese sea el objetivo, de no caer en posturas muy radicales, de decir así. Y la idea es que ellos al final se lleven como la idea de que tanto ciencia como religión son formas de conocer el mundo y son formas de construir conocimiento; Esa es la perspectiva que yo le abordo y desde la naturaleza de la ciencia siempre le hemos querido trabajar así.

Cronotopo: **ya no estoy en ese colegio; Socarras.**

Dialogismo: También le hacen a uno mucho la consulta pues porque a uno le dicen: “¿Bueno profe usted sí cree, no es creyente, usted si tiene religión?” Y eso es como lo que más se le acercan a uno a notar. Y veo que a veces eso también lo llevan a otros profes a hacerle las mismas preguntas, como mis compañeros ya conocen que yo trabajo, conocían porque ya no estoy en ese colegio, que yo trabajo como este capítulo

44 En las mesas redondas

Aspectos vinculativos del acto ético: En las mesas redondas se genera mucho debate, sobre todo cuando; El caso es muy chévere si aparezca, porque creo que ese es el escenario para que aparezca.

Cronotopo: **En las mesas redondas.**

Dialogismo: por ejemplo, les digo que se pongan a favor o en contra de la ciencia, por ejemplo, de la religión; entonces, cuando se ponen en contra de la religión, o en contra de la ciencia, es claro, salen todas esas posturas radicales y al poner esas posturas radicales se genera bastante debate y se genera el debate entre ellos y ahí salen muchas de las formas de pensar de ellos, de la forma en que pues también conciben la religión. El debate de que si no hay un dios, entonces, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la muerte? empiezan a salir muchas de esas preguntas de los chicos. Y sobre todo cuando se habla de religión, de esta parte del premio castigo: “Si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas malas? Hacen preguntas así a ver uno qué dice, salen cosas de esas.

707 Con mis compañeros, sobre todo mi compañero de filosofía con
708 el que trabajaba en la mano, les gustaba mucho esta actividad
709 porque a ellos también les permitía abordar todos estos temas
710 filosóficos: en los filósofos, de las preguntas existenciales
711 también, hay preguntas donde ellos desarrollan una forma de
712 responderla y argumentarla de una manera, y nosotros desde
713 la clase la desarrollamos y la argumentamos de otra, las formas
714 de comunicar y todas esas cosas, de pensar, las metodologías
715 de pensar, las metodologías de desarrollar pensamiento, para
716 ellos es un punto de partida también para trabajar asuntos
717 filosóficos que les gusta mucho. Se vuelve muchas veces una
718 actividad transversal, que no solamente es trabajada desde el
719 área de ciencias, sino que también se puede trabajar desde
720 otras áreas.

721
722 La idea en términos de ciencia es que ellos perciban que es un
723 conocimiento que es producido por hombres, por personas, que
724 a veces también creo que se les olvida como eso, que también
725 es falible, que puede fallar, que es construida por personas, que
726 las teorías son teorías, cómo se construyen teorías, cómo se
727 comprueban las teorías, pero que también en cierto momento,
728 pues, estas teorías pueden cambiar, porque en términos de los
729 elementos un poco del método científico, ahí después ya
730 empezamos a abordar, cómo se construye el conocimiento
731 científico, las formas de validar, las comunidades, las
732 comunidades científicas, que es una comunidad científica, de
733 pronto trato de venderles un poco ahí la idea de que ellos
734 también pueden llegar a ser una comunidad científica, incluso
735 cuando empiezan a desarrollar la idea de una ciencia que no
736 está terminada, una ciencia que todavía hay muchas cosas por
737 construir, de cómo se valida el conocimiento científico, en eso
738 también les hago mucho hincapié, de cómo es que se valía y
739 cómo se dice que cierto conocimiento es válido. Las
740 interacciones entre las diferentes formas de conocimiento,
741 obviamente al ser la ciencia una con el conocimiento científico
742 tiene unos métodos específicos; que el método no es único. Ahí
743 trato de hacer diferencia frente a la enseñanza tradicional,
744 donde generalmente o tradicionalmente se dice que hay un
745 único método, ahí lo que trato de decir es que no existe el único,
746 en la ciencia es como tal, no tiene el único método, que hay
747 unos principios generales que casi todas cumplen, pero que no
748 necesariamente todas cumplen un único método y que hay

45 Una actividad transversal

Aspectos vinculativos del acto ético: Se vuelve muchas veces una actividad transversal, que no solamente es trabajada desde el área de ciencias, sino que también se puede trabajar desde otras áreas.

Cronotopo: Socarras.

Dialogismo: Con mis compañeros, sobre todo mi compañero de filosofía con el que trabajaba en la mano, les gustaba mucho esta actividad porque a ellos también les permitía abordar todos estos temas filosóficos: en los filósofos, de las preguntas existenciales también, hay preguntas donde ellos desarrollan una forma de responderla y argumentarla de una manera, y nosotros desde la clase la desarrollamos y la argumentamos de otra, las formas de comunicar y todas esas cosas, de pensar, las metodologías de pensar, las metodologías de desarrollar pensamiento, para ellos es un punto de partida también para trabajar asuntos filosóficos que les gusta mucho.

46 Un conocimiento que es producido por hombres

Aspectos vinculativos del acto ético: La idea en términos de ciencia es que ellos perciban que es un conocimiento que es producido por hombres, por personas, que a veces también creo que se les olvida como eso, que también es falible, que puede fallar, que es construida por personas, que las teorías son teorías; de pronto trato de venderles un poco ahí la idea de que ellos también pueden llegar a ser una comunidad científica, incluso cuando empiezan a desarrollar la idea de una ciencia que no está terminada, una ciencia que todavía hay muchas cosas por construir, de cómo se valida el conocimiento científico, en eso también les hago mucho hincapié, de cómo es que se valía y cómo se dice que cierto conocimiento es válido. Ahí trato de hacer diferencia frente a la enseñanza tradicional, donde generalmente o tradicionalmente se dice que hay un único método, ahí lo que trato de decir es que no existe el único, en la ciencia es como tal, no tiene el único método, que hay unos principios generales que casi todas cumplen, pero que no necesariamente todas cumplen un único método y que hay varias formas de construir conocimiento.

Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid.

Dialogismo: cómo se construyen teorías, cómo se comprueban las teorías, pero que también en cierto momento, pues, estas teorías pueden cambiar, porque en términos de los elementos un poco del método científico, ahí después ya empezamos a abordar, cómo se construye el conocimiento científico, las formas de validar, las comunidades, las comunidades científicas, que es una comunidad científica; Las interacciones entre las diferentes formas de conocimiento, obviamente al ser la ciencia una con el conocimiento científico tiene unos métodos específicos; que el método no es único; En términos generales es como la visión de ciencia que es de naturaleza, la ciencia que yo espero que se lleve.

<p>749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790</p>	<p>varias formas de construir conocimiento. En términos generales es como la visión de ciencia que es de naturaleza, la ciencia que yo espero que se lleve.</p> <p>Esta unidad didáctica se ha venido desarrollando desde hace cinco años, cada año y la implemento cada año iniciando en grado décimo. He hecho tres, cuatro implementaciones. He hecho cuatro implementaciones bien. Siempre ha tenido ajustes, la que yo sistematicé, la que está en el artículo, creo que fue la segunda, la segunda. Y en ella, de aquí a ahorita, ahondo un poquito más, y trato de ser más cuidadoso, tratando de ahondar un poquito más en el método, en las formas de conocimiento del método científico, antes de volver a hacer el ahora. Porque antes solamente, antes solamente pues leíamos, yo hacía como el debate, y ya ellos respondían. No, ahora, pues, he empleado como un poquito más, bueno, he metido más elementos durante el antes y el ahora, es como la estrategia inicial. Entonces, lo de los debates, esto sí he venido incorporando, y cada año le trato de como incorporar algo más, de tal manera que pues genere mayores comprensiones en mi chico. Esa es la unidad que abre la física de décimos. Lo que yo percibo a comparación de como hacía antes, antes de que empezara a implementar esto que te dije al decimos, sí, es que los chicos, es que los chicos, perdón no es que sean más colaboradores, no tanto, sino más dispuestos, es lo que yo percibo y se genera como una cierta expectativa frente a lo que les estoy enseñando; eso genera que los chicos durante la clase la pasen un poco más a gusto.</p> <p>Ya los elementos o los procesos de enseñanza que yo les voy desarrollando, después pasamos con movimiento, ya empiezo con los temas tradicionales de física, sí noto que, pues, ellos tienen una exposición diferente a cuando antes no hacía la actividad, porque antes no hacía la actividad y empezaba con otras cosas, yo veía que la cosa era como muy tradicional. Acá sí se nota una disposición, se les nota más colaboradores, se les nota más como expectantes, yo casi siempre veo que tienen como expectativas frente a la clase.</p> <p>El llevar la experiencia a formalizarla un artículo para divulgación tiene dos razones: La primera es que lo que yo he evidenciado mucho es que los profesores o existen dentro de</p>	<h3>47 Desde hace cinco años</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Esta unidad didáctica se ha venido desarrollando desde hace cinco años, cada año y la implemento cada año iniciando en grado décimo. He hecho tres, cuatro implementaciones. He hecho cuatro implementaciones bien. Siempre ha tenido ajustes; eso genera que los chicos durante la clase la pasen un poco más a gusto.</p> <p>Cronotopo: Clase, colegio Esmeralda Alborea Cadavid. Cinco años.</p> <p>Dialogismo: la que yo sistematicé, la que está en el artículo, creo que fue la segunda, la segunda. Y en ella, de aquí a ahorita, ahondo un poquito más, y trato de ser más cuidadoso, tratando de ahondar un poquito más en el método, en las formas de conocimiento del método científico, antes de volver a hacer el ahora. Porque antes solamente, antes solamente pues leíamos, yo hacía como el debate, y ya ellos respondían. No, ahora, pues, he empleado como un poquito más, bueno, he metido más elementos durante el antes y el ahora, es como la estrategia inicial. Entonces, lo de los debates, esto sí he venido incorporando, y cada año le trato de como incorporar algo más, de tal manera que pues genere mayores comprensiones en mi chico. Esa es la unidad que abre la física de décimos. Lo que yo percibo a comparación de como hacía antes, antes de que empezara a implementar esto que te dije al decimos, sí, es que los chicos, es que los chicos, perdón no es que sean más colaboradores, no tanto, sino más dispuestos, es lo que yo percibo y se genera como una cierta expectativa frente a lo que les estoy enseñando;</p> <h3>48 He notado que son más...</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: sí noto que, pues, ellos tienen una exposición diferente a cuando antes no hacía la actividad, porque antes no hacía la actividad y empezaba con otras cosas, yo veía que la cosa era como muy tradicional. Acá sí se nota una disposición, se les nota más colaboradores, se les nota más como expectantes, yo casi siempre veo que tienen como expectativas frente a la clase.</p> <p>Cronotopo: La clase. colegio Esmeralda Alborea Cadavid.</p> <p>Dialogismo: Ya los elementos o los procesos de enseñanza que yo les voy desarrollando, después pasamos con movimiento, ya empiezo con los temas tradicionales de física</p> <h3>49 Red de Docentes Investigadores</h3>	
--	--	--	--

791 los colegios muchas experiencias, muchas actividades y
792 procesos de enseñanza que muchas veces son invisibilizados y
793 que no se conocen, veo que esta estrategia didáctica es
794 importante como sistematizarla, como para darla a conocer. Y
795 segundo, pues, esto ha sido articulado en términos de empezar
796 a generar producción de conocimiento, desde lo que nosotros
797 también hablábamos del docente investigador, por eso en esa
798 época, en estos años empezamos a construir lo que se llama la
799 red de docentes investigadores que tiene como este mismo
800 objetivo. Con compañeros que empezamos a preguntarnos o a
801 mirar que efectivamente hay muchísimas experiencias de aula
802 que se pierden por la visión de que el maestro de escuela o de
803 colegio, por decirlo así, maestro de colegio, generalmente no es
804 un productor de conocimientos sino un reproductor de
805 conocimientos, es decir, es el que como que solamente se
806 encarga de reproducir los conocimientos que se hacen en la
807 universidad.

808
809 Y lo que nosotros pensamos desde la Red de Docentes
810 Investigadores es que los profesores de aula también producen
811 conocimiento. Claro, no es el mismo conocimiento, de pronto,
812 de teorías, no es el conocimiento disciplinar como tal, pero sí es
813 el conocimiento pedagógico y educativo que se apoya
814 muchísimo y que es muy valioso. La conformación de esta red
815 y trabajar con la red también me anima mucho a estar
816 sistematizando, a estar produciendo y a estar revelando
817 conocimiento.

818
819 El trabajar en llave con otro compañero es una cuestión casi
820 obligatoria, por decirlo así, puede ser obligatoria, es decir, el
821 trabajar las nuevas dinámicas de la educación en la actualidad
822 para que desarrolle procesos de enseñanza, para la aprendizaje
823 en estudiantes, que sean más significativos, que sean mucho
824 más contextualizados para ellos, requiere que los profesores,
825 nosotros como profesores, trabajemos mucho más en llave con
826 los otros compañeros. Entonces, para mí sí es casi una
827 obligación y yo casi siempre estoy como en esa búsqueda de
828 realizar procesos en compañía de otros compañeros, es casi
829 una obligación, según yo. Hoy en día, esa visión de la ciencia,
830 del científico por allá solo, metido solo en su laboratorio,
831 produciendo conocimiento solo, eso no. Esa visión es una de
832 las visiones que también hay que tratar de romper, pues el

Aspectos vinculativos del acto ético: El llevar la experiencia a formalizarla un artículo para divulgación tiene dos razones: La primera... veo que esta estrategia didáctica es importante como sistematizarla, como para darla a conocer; Y segundo... Y segundo, pues, esto ha sido articulado en términos de empezar a generar producción de conocimiento, desde lo que nosotros también hablábamos del docente investigador, por eso en esa época, en estos años empezamos a construir lo que se llama la red de docentes investigadores que tiene como este mismo objetivo.

Cronotopo: La clase. Socarras.

Dialogismo: es que lo que yo he evidenciado mucho es que los profesores o existen dentro de los colegios muchas experiencias, muchas actividades y procesos de enseñanza que muchas veces son invisibilizados y que no se conocen; Con compañeros que empezamos a preguntarnos o a mirar que efectivamente hay muchísimas experiencias de aula que se pierden por la visión de que el maestro de escuela o de colegio, por decirlo así, maestro de colegio, generalmente no es un productor de conocimientos sino un reproductor de conocimientos, es decir, es el que como que solamente se encarga de reproducir los conocimientos que se hacen en la universidad.

50 Me anima mucho a estar produciendo

Aspectos vinculativos del acto ético: La conformación de esta red y trabajar con la red también me anima mucho a estar sistematizando, a estar produciendo y a estar revelando conocimiento.

Cronotopo: Red de Docentes Investigadores

Dialogismo: Y lo que nosotros pensamos desde la Red de Docentes Investigadores es que los profesores de aula también producen conocimiento. Claro, no es el mismo conocimiento, de pronto, de teorías, no es el conocimiento disciplinar como tal, pero sí es el conocimiento pedagógico y educativo que se apoya muchísimo y que es muy valioso.

51 Trabajar en llave

Aspectos vinculativos del acto ético: El trabajar en llave con otro compañero es una cuestión casi obligatoria, por decirlo así, puede ser obligatoria; Entonces, para mí sí es casi una obligación y yo casi siempre estoy como en esa búsqueda de realizar procesos en compañía de otros compañeros, es casi una obligación, según yo.

Cronotopo: Estoy en la búsqueda; Hoy en día

Dialogismo: es decir, el trabajar las nuevas dinámicas de la educación en la actualidad para que desarrolle procesos de enseñanza, para la aprendizaje en estudiantes, que sean más significativos, que sean mucho más contextualizados para ellos, requiere que los profesores, nosotros como profesores, trabajemos mucho más en llave con los otros compañeros. esa visión de la ciencia, del científico por allá solo, metido solo en su laboratorio, produciendo conocimiento solo, eso no. Esa visión es una de las visiones que también hay que tratar de romper, pues el conocimiento no se hace aislados.

<p>833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874</p>	<p>conocimiento no se hace aislados. El conocimiento es una forma de interacción del ser humano, es una forma en que el ser humano está interaccionando con otros y desarrolla. Claro, a veces nosotros reconocemos un personaje, pero cuando uno mira a fondo, cuando uno mira a fondo, el personaje solo no hubiera sido capaz de hacer todo el conocimiento si no hubiera tenido otros.</p> <p>Esta experiencia aporta en otras las prácticas docentes de otros profesores porque también lo que yo trato de hacer es, como profesor de la maestría, como profesor de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, tengo la posibilidad de llegar a compañeros en ejercicio. Hay una cosa que a mí me parece importante y es que muchos, incluso cuando uno empieza a mirar efectivamente cómo podemos mejorar la calidad de la educación en muchas posturas y cuando uno hace los rastreos está en que los profesores que están en ejercicio como que no pueden hacer mucho, y que lo que tenemos que hacer es cambiar los profesores que vienen solamente a las licenciaturas.</p> <p>Efectivamente sí se necesita mayor ejercicio y trabajo mancomunado con los profesores que se están formando en este momento, pero yo creo que, y pues lo he vivido, es que también los profesores que están en ejercicio tienen mucho por decir y mucho también por qué formarse. Pero la formación no se da solamente, creo yo, desde el discurso, sino solamente, no se da solamente el discurso, sino también debe ser, pues, vivido, desde la misma experiencia, porque la práctica del docente es muy, es práctico, la labor docente es práctica, es de hacer. Pero también en ese momento de hacerlo, también es de generar conocimiento.</p> <p>Lo que yo trato de llevarlos, casi siempre los llevo, esta actividad, se las llevo a los procesos de formación, pues, como un ejemplo de cómo reflexionar sobre la práctica, de cómo, pues, también, pues, mirar otras alternativas de desarrollar, de generar enseñanza alrededor del conocimiento científico, la naturaleza de las ciencias, ¿qué es esto? Porque muchas veces tampoco las, creo que también los profes de ciencia, nos pensamos mucho esto también por nuestra formación y cuando se los llevo en términos de la formación, se los llevo en términos</p>	<p>El conocimiento es una forma de interacción del ser humano, es una forma en que el ser humano está interaccionando con otros y desarrolla. Claro, a veces nosotros reconocemos un personaje, pero cuando uno mira a fondo, cuando uno mira a fondo, el personaje solo no hubiera sido capaz de hacer todo el conocimiento si no hubiera tenido otros.</p> <p>52 Cambiar, mejorar los procesos de formación de base. Aspectos vinculativos del acto ético: lo que yo trato de hacer es, como profesor de la maestría, como profesor de la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana, tengo la posibilidad de llegar a compañeros en ejercicio; y que lo que tenemos que hacer es cambiar los profesores que vienen solamente a las licenciaturas. Cronotopo: maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Dialogismo: Esta experiencia aporta en otras las prácticas docentes de otros profesores porque también; Hay una cosa que a mí me parece importante y es que muchos, incluso cuando uno empieza a mirar efectivamente cómo podemos mejorar la calidad de la educación en muchas posturas y cuando uno hace los rastreos está en que los profesores que están en ejercicio como que no pueden hacer mucho,</p> <p>53 Los profesores tienen mucho por decir Aspectos vinculativos del acto ético: pero yo creo que, y pues lo he vivido, es que también los profesores que están en ejercicio tienen mucho por decir y mucho también por qué formarse; Pero también en ese momento de hacerlo, también es de generar conocimiento. Cronotopo: maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Dialogismo: Efectivamente sí se necesita mayor ejercicio y trabajo mancomunado con los profesores que se están formando en este momento; Pero la formación no se da solamente, creo yo, desde el discurso, sino solamente, no se da solamente el discurso, sino también debe ser, pues, vivido, desde la misma experiencia, porque la práctica del docente es muy, es práctico, la labor docente es práctica, es de hacer.</p> <p>54 Nuevas prácticas y reflexiones Aspectos vinculativos del acto ético: Lo que yo trato de llevarlos, casi siempre los llevo, esta actividad, se las llevo a los procesos de formación, pues, como un ejemplo de cómo reflexionar sobre la práctica, de cómo, pues, también, pues, mirar otras alternativas de desarrollar, de generar enseñanza alrededor del conocimiento científico, la naturaleza de las ciencias; Obviamente, lo que sí he notado es que no se atreven como a tanto lo que yo me atrevo a meterme en el meollo de Dios y la física, porque es difícil, pero sí veo uno que empiezan a reflexionar sobre otras cosas.</p>	
--	--	---	--

875 de experiencia, se los llevo en términos de esto genera un
876 impacto, y lo que he notado también es que muchos
877 compañeros empiezan a desarrollar nuevas prácticas,
878 empiezan a desarrollar nuevas reflexiones. Obviamente, lo que
879 sí he notado es que no se atreven como a tanto lo que yo me
880 atrevo a meterme en el meollo de Dios y la física, porque es
881 difícil, pero sí veo uno que empiezan a reflexionar sobre otras
882 cosas.

883
884 Por ejemplo, en **Neiva**, recuerdo mucho que aquí hubo unos
885 profes de ciencias que estuvieron en un proceso de formación,
886 y bueno, el profesor, había como dos profes que quedaron como
887 muy impactados del asunto, y dijeron: “Sí, pero hasta allá de
888 meterme con Dios, eso como que todavía no voy, eso me
889 genera mucho problema”. Pero ellos sí empezaron a desarrollar
890 procesos con los estudiantes, recuerdo que eran de química
891 incluso, profesores de ciencia de química, entonces empezaron
892 a desarrollar procesos de observación de la química al entorno,
893 de cómo acercarla a sacarla del laboratorio, ya **empezaron a**
894 **escribir sus experiencias** de cómo sacar la química y vivirla
895 desde sus entornos cercanos, y entonces, eso me parece que
896 es positivo, el solo hecho de empezar a mostrarles cuando uno
897 va a proceso de formación con compañeros, demostrarles que
898 yo soy un profesor igual que ustedes y reflexionando sobre esto
899 y esto, también nos ayuda y nos motiva a reflexionar.

900
901 En este momento estoy en un reto de como reestructuración, de
902 reestructuración de la actividad, porque este año que acaba de
903 terminar, empecé labores en un colegio nuevo que se llama el
904 **Esmeralda Arboleda Cadavid**, es un colegio que se acaba de
905 construir, entonces trae pues todo por hacer, y desde esa visión
906 quiero integrarle a esta experiencia todo el proceso de lo
907 relacionado con la huerta escolar. El **colegio** en este momento
908 acabamos de empezar a implementar la huerta escolar, que es
909 un espacio muy gigante, incluso creemos, estamos todavía en
910 las averiguaciones, pero hasta el momento creemos que es la
911 huerta escolar más grande. Tenemos casi 90 camas, de unos
912 90 por unos 70, creo que no hay otro colegio que tenga tantas
913 camas. El colegio está ubicado en **Bosa Islandia**. Abajo de **Bosa**
914 **la Palestina**.

915
916

Cronotopo: maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana.

Dialogismo: ¿qué es esto? Porque muchas veces tampoco las, creo que también los
profes de ciencia, nos pensamos mucho esto también por nuestra formación y
cuando se los llevo en términos de la formación, se los llevo en términos de
experiencia, se los llevo en términos de esto genera un impacto, y lo que he
notado también es que muchos compañeros empiezan a desarrollar nuevas
prácticas, empiezan a desarrollar nuevas reflexiones.

55 Empezaron a escribir sus experiencias

Aspectos vinculativos del acto ético: Por ejemplo, en Neiva, recuerdo mucho que aquí
hubo unos profes de ciencias que estuvieron en un proceso de formación; Pero
ellos sí empezaron a desarrollar procesos con los estudiantes; ya empezaron
a escribir sus experiencias de cómo sacar la química y vivirla desde sus
entornos cercanos, y entonces, eso me parece que es positivo, el solo hecho
de empezar a mostrarles cuando uno va a proceso de formación con
compañeros, demostrarles que yo soy un profesor igual que ustedes y
reflexionando sobre esto y esto, también nos ayuda y nos motiva a reflexionar.

Cronotopo: maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Neiva

Dialogismo: y bueno, el profesor, había como dos profes que quedaron como muy
impactados del asunto, y dijeron: “Sí, pero hasta allá de meterme con Dios, eso
como que todavía no voy, eso me genera mucho problema”; recuerdo que eran
de química incluso, profesores de ciencia de química, entonces empezaron a
desarrollar procesos de observación de la química al entorno, de cómo
acercarla a sacarla del laboratorio,

56 Reestructuración del proyecto

Aspectos vinculativos del acto ético: En este momento estoy en un reto de como
reestructuración, de reestructuración de la actividad... ; y desde esa visión
quiero integrarle a esta experiencia todo el proceso de lo relacionado con la
huerta escolar.

Cronotopo: Esmeralda Arboleda Cadavid Bosa Islandia; Bosa la Palestina.

Dialogismo: , porque este año que acaba de terminar, empecé labores en un colegio
nuevo que se llama el Esmeralda Arboleda Cadavid, es un colegio que se
acaba de construir, entonces trae pues todo por hacer; El colegio en este
momento acabamos de empezar a implementar la huerta escolar, que es un
espacio muy gigante, incluso creemos, estamos todavía en las averiguaciones,
pero hasta el momento creemos que es la huerta escolar más grande. Tenemos
casi 90 camas, de unos 90 por unos 70, creo que no hay otro colegio que tenga
tantas camas. El colegio está ubicado en Bosa Islandia. Abajo de Bosa la
Palestina.

917 Este, por ser un colegio nuevo, es un colegio que en este año
918 fue de aprendizajes, de conocernos con los nuevos
compañeros, de nuevas interacciones. Creo que hay un grupo
de trabajo importante, es un ambiente de trabajo, en mi caso
921 muy, muy, muy pertinente, muy chévere; son compañeros muy
922 abiertos a desarrollar nuevas cosas también. Logramos
923 empezar a consolidar la huerta, que es un terreno... es un
924 colegio que es una estructura de mole, de estructura de
925 concreto completamente, porque son seis pisos, pero en el
926 sexto piso, en la terraza, toda la terraza, todo el sexto piso del
927 colegio es la huerta. Es un espacio gigantesco. Es un
928 megacolegio y como es una estructura es de las nuevas, pues
929 está hecho de esa manera, En el último piso está la huerta. En
930 lo que yo he trabajado es un colegio, o sea, la población
931 estudiantil no es tan sencilla, eso sí hay que reconocerlo, porque
932 pues abrimos este año, empezamos con el marzo, entonces, al
933 empezar tan tarde, pues obviamente no nos llegó lo mejor de
934 Bosa. Entonces, sí, la población es un poco compleja. Ahora, en
935 términos de ambiente laboral, pues es un ambiente laboral muy
936 pertinente.
937
938 No puedo ser imparcial, porque quien me llevó allá a trabajar es
939 el rector, laboralmente a él le gusta que las cosas funcionen y
940 tiene apoyo. Ahora, las dinámicas en todo colegio, las
941 dinámicas, de convivencia con los chicos y este año estuvieron
942 un poco fuertes, pesadas. Es un colegio nuevo, llegaron
943 estudiantes nuevos. No llega lo más, llega lo más selecto de
944 Bogotá, pero no es lo mejor.
945
946 Una cosa que a mí me motivó a desarrollar estos nuevos
947 procesos, esa es la pregunta del para qué, para qué enseño lo
948 que enseño, y creo que para nosotros los maestros, sobre todo
949 de aula, de escuela, creo que sí es muy importante que
950 tengamos claro, pues, no es fácil tener claro el para qué, para
951 qué yo enseño tal cosa, para qué se enseña eso, y no en una
952 respuesta meramente de utilidad, es decir, muchas veces
953 nosotros queremos encontrar que lo que enseñamos es útil,
954 enseña cálculo diferencial, para qué, para qué, para que pueda
955 entender, para que pueda hacer el curso de cálculo integral,
956 creo que no es por ahí la respuesta, o sea, sólo enseña la
957 primera Ley de Newton, para qué, para que pueda aprender la
958 segunda ley, entonces, esos procesos de enseñanza de esta

57 Un ambiente de trabajo muy pertinente

Aspectos vinculativos del acto ético: Este año fue de aprendizajes, de conocernos con los nuevos compañeros, de nuevas interacciones; ambiente de trabajo, en mi caso muy, muy, muy pertinente, muy chévere; son compañeros muy abiertos a desarrollar nuevas cosas también. Logramos empezar a consolidar la huerta.

Cronotopo: Colegio nuevo; este año; megacolegio; una estructura es de las nuevas; Bosa; empezar tan tarde; abrimos este año.

Dialogismo: Este, por ser un colegio nuevo, es un colegio; Creo que hay un grupo de trabajo importante; que es un terreno... es un colegio que es una estructura de mole, de estructura de concreto completamente, porque son seis pisos, pero en el sexto piso, en la terraza, toda la terraza, todo el sexto piso del colegio es la huerta. Es un espacio gigantesco; Es un megacolegio y como es una estructura es de las nuevas, pues está hecho de esa manera, En el último piso está la huerta. En lo que yo he trabajado es un colegio, o sea, la población estudiantil no es tan sencilla, eso sí hay que reconocerlo, porque pues abrimos este año, empezamos con el marzo, entonces, al empezar tan tarde, pues obviamente no nos llegó lo mejor de Bosa. Entonces, sí, la población es un poco compleja. Ahora, en términos de ambiente laboral, pues es un ambiente laboral muy pertinente.

58 Reflexión y práctica

Aspectos vinculativos del acto ético: No puedo ser imparcial, porque quien me llevó allá a trabajar es el rector, laboralmente a él le gusta que las cosas funcionen y tiene apoyo.

Cronotopo: este año; colegio nuevo; Bogotá.

Dialogismo: Ahora, las dinámicas en todo colegio, las dinámicas, de convivencia con los chicos y este año estuvieron un poco fuertes, pesadas; Es un colegio nuevo, llegaron estudiantes nuevos. No llega lo más, llega lo más selecto de Bogotá, pero no es lo mejor.

59 para qué se enseño lo que enseño

Aspectos vinculativos del acto ético: Una cosa que a mí me motivó a desarrollar estos nuevos procesos, esa es la pregunta del para qué, para qué enseño lo que enseño; entonces, esos procesos de enseñanza de esta manera, creo que nos ayuda a pensar más el para qué se enseña todo, lo que se enseña en las escuelas, el para qué; pero sí es importante decirle a los profesores que están en formación inicial de que el conocimiento muchas veces es más allá de aprenderse unas fórmulas, de aprenderse unos contenidos, y que permiten, de pronto, realizar otros ejercicios.

Cronotopo: Esmeralda Arboleda Cadavid; Maestría en Pedagogía en la Sabana.

Dialogismo: y creo que para nosotros los maestros, sobre todo de aula, de escuela, creo que sí es muy importante que tengamos claro, pues, no es fácil tener claro el para qué, para qué yo enseño tal cosa, para qué se enseña eso, y no en una respuesta meramente de utilidad, es decir, muchas veces nosotros queremos

959 manera, creo que nos ayuda a pensar más el para qué se
960 enseña todo, lo que se enseña en las escuelas, el para qué. Eso
961 permite que los procesos de enseñanza para el aprendizaje
962 sean más pertinentes, es un proceso continuo en todos los
963 procesos de formación, desde la licenciatura, la maestría, el
964 doctorado, casi no siempre está como para intervenir en esas
965 continuas preguntas sustanciales, pero sí es importante decirle
966 a los profesores que están en formación inicial de que el
967 conocimiento muchas veces es más allá de aprenderse unas
968 fórmulas, de aprenderse unos contenidos, y que permiten, de
969 pronto, realizar otros ejercicios, cuando nosotros como
970 maestros tenemos más claro eso es para qué, es decir, cómo lo
971 voy a enseñar, pues a veces permite que los chicos desarrollen
972 aprendizajes más significativos y, de pronto, como sociedad, a
973 veces avancemos.

974
975 La llegada a mis manos del libro de la física conceptual,
976 realmente para mí fue como, bueno, cuando llega el libro es
977 como abrir un nuevo mundo, es decir: “Oye, así es posible
978 desarrollar una enseñanza de la física, no desde la matemática,
979 sino desde un aspecto más del fenómeno”, es como lo que trata
980 abordar esta física conceptual. Hablar más del fenómeno,
981 hablar más de procesos de interpretación, de procesos de
982 comprender lo que sucede, de comprender el mundo, ¿no? Más
983 allá de los números. Eso no quiere decir que uno no va a utilizar
984 fórmulas si se usan, pero el objetivo no es la fórmula, sino el
985 fenómeno. Entonces, en este libro lo que principalmente tratan
986 de demostrar es como el fenómeno, entonces ponen ejemplos.

987
988 Entonces, para mí inicialmente es como abrir una puerta, uno
989 dice: “Bueno, así es posible y sí se ha hecho”, claro, porque uno
990 generalmente, como maestro, uno lo que intenta es reproducir
991 la forma en que le enseñaron a uno, pues enseñar también.
992 Para mí fue primero esa puerta, ¿no?, de decir si se puede.
993 Luego viene el proceso de implementarlo, porque no es sencillo
994 implementarlo tampoco en términos de que no tiene uno las
995 estrategias adecuadas para poderlo implementar. Ahí empieza
996 uno con el ensayo de error, es decir ¿puedo poner esto?,
997 ¿puedo poner esto otro?, ¿puedo poner esto? Hay preguntas,
998 claro, por el tema, por la forma en que se aborda el texto, pues
999 hay preguntas que a veces son como... El texto es un poco más
1000 de a nivel universitario, entonces hay preguntas que requieren

encontrar que lo que enseñamos es útil, enseña cálculo diferencial, para qué,
para qué, para que pueda entender, para que pueda hacer el curso de cálculo
integral, creo que no es por ahí la respuesta, o sea, sólo enseña la primera Ley
de Newton, para qué, para que pueda aprender la segunda ley; Eso permite
que los procesos de enseñanza para el aprendizaje sean más pertinentes, es
un proceso continuo en todos los procesos de formación, desde la licenciatura,
la maestría, el doctorado, casi no siempre está como para intervenir en esas
continuas preguntas sustanciales; cuando nosotros como maestros tenemos
más claro eso es para qué, es decir, cómo lo voy a enseñar, pues a veces
permite que los chicos desarrollen aprendizajes más significativos y, de pronto,
como sociedad, a veces avancemos.

60 Es importante escribir

Aspectos vinculativos del acto ético: La llegada a mis manos del libro de la física conceptual, realmente para mí fue como, bueno, cuando llega el libro es como abrir un nuevo mundo; Hablar más del fenómeno, hablar más de procesos de interpretación, de procesos de comprender lo que sucede, de comprender el mundo, ¿no?

Cronotopo: Socarras;

Dialogismo: es decir: “Oye, así es posible desarrollar una enseñanza de la física, no desde la matemática, sino desde un aspecto más del fenómeno”, es como lo que trata abordar esta física conceptual; Más allá de los números. Eso no quiere decir que uno no va a utilizar fórmulas si se usan, pero el objetivo no es la fórmula, sino el fenómeno. Entonces, en este libro lo que principalmente tratan de demostrar es como el fenómeno, entonces ponen ejemplos.

61 Sí se puede

Aspectos vinculativos del acto ético: Para mí fue primero esa puerta; Luego viene el proceso de implementarlo, porque no es sencillo implementarlo tampoco en términos de que no tiene uno las estrategias adecuadas para poderlo implementar; Ahí empieza uno con el ensayo de error; Hay preguntas; hay que reformarlas; qué lecturas le sirven, cómo le sirven. Viene todo el proceso de adaptación.

Cronotopo: Socarras

Dialogismo: Entonces, para mí inicialmente es como abrir una puerta, uno dice: “Bueno, así es posible y sí se ha hecho”, claro, porque uno generalmente, como maestro, uno lo que intenta es reproducir la forma en que le enseñaron a uno, pues enseñar también; ¿no?, de decir si se puede; , es decir ¿puedo poner esto?, ¿puedo poner esto otro?, ¿puedo poner esto?; claro, por el tema, por la forma en que se aborda el texto, pues hay preguntas que a veces son como... El texto es un poco más de a nivel universitario, entonces hay preguntas que

<p>1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042</p>	<p>ciertas reflexiones o procesos más complejos, entonces hay que reformarlas, hay que mirar qué lecturas le sirven, cómo le sirven. Viene todo el proceso de adaptación, pero es un libro que incluso, pues al día de hoy, pues yo lo implemento.</p> <p>Sigo implementando muchas actividades que están ahí planteadas, no tanto, porque había una cosa que empiezo a encontrar, que es que a veces son preguntas que no son fáciles de comprender para los chicos de décimo y once. No es porque no sean preguntas pertinentes, sino que a veces no las comprenden muy sencillamente. Y segundo, buscando otros ejercicios desde esa perspectiva, por ejemplo, de visibilizar pensamiento, de que se comprenda más el fenómeno, de que desarrolla más habilidades, observar, analizar, interpretar, pero fue realmente una gran herramienta que me ha permitido, pues, replantear muchas cosas de la enseñanza a la física.</p> <p>En cuanto a la formación en valores en los estudiantes, me ha gustado muchísimo más implementar esta actividad, porque en términos de las radicalizaciones de las posturas, es decir, ¿cómo formar también a los estudiantes a que escuchen al otro, a que escuchen la posición del otro, las diferencias, a que se respeten? Incluso, ahí, si uno no maneja bien el asunto, que por eso es que creo que muchas veces no se implementa tan fácilmente, es porque en este tipo de asuntos cada quien quiere tener la razón y tener la razón quiere decir que yo incluso muchas veces no escucho al otro y no desarrollo esa empatía, no desarrollo ese respeto por lo que me dice mi compañero y no lo escucho. Esta actividad trabaja mucho eso y le toca uno estar, uno como profesor, muy al tanto de que se puedan mirar los puntos de vista y desarrollar elementos de respeto. Lo que sí uno nota claro es cuando empiezan a abordar es que hay chicos que quieren como imponer o en las mismas discusiones a decir, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que... esto es así, esto es así, bueno, sí, esas cosas. Y, pues, en la actividad, precisamente, pues, da muchas veces para trabajar eso, para trabajar en decirles que al final lo que se tienen son formas de comprender, les digo, tienen formas de llegar al conocimiento y aquí ninguno de nosotros va a tener la razón. Incluso yo no voy a tener la razón absoluta. Entonces, por eso me gusta tanto esta actividad, iniciarla para aprender el valor del respeto, el valor de la palabra, de escuchar al otro, de trabajar en estos valores que</p>	<p>requieren ciertas reflexiones o procesos más complejos, entonces hay que reformarlas, hay que mirar qué lecturas se le sirven, cómo le sirven. Viene todo el proceso de adaptación, pero es un libro que incluso, pues al día de hoy, pues yo lo implemento.</p> <p>62 Son preguntas que no son fáciles de comprender para los chicos</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Sigo implementando muchas actividades que están ahí planteadas, no tanto, porque había una cosa que empiezo a encontrar, que es que a veces son preguntas que no son fáciles de comprender para los chicos de décimo y once; pero fue realmente una gran herramienta que me ha permitido, pues, replantear muchas cosas de la enseñanza a la física.</p> <p>Cronotopo: Clases en el Esmeralda Arboleda Cadavid;</p> <p>Dialogismo: No es porque no sean preguntas pertinentes, sino que a veces no las comprenden muy sencillamente. Y segundo, buscando otros ejercicios desde esa perspectiva, por ejemplo, de visibilizar pensamiento, de que se comprenda más el fenómeno, de que desarrolla más habilidades, observar, analizar, interpretar,</p> <p>63 crítica a la educación rural</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: En cuanto a la formación en valores en los estudiantes, me ha gustado muchísimo más implementar esta actividad; Esta actividad trabaja mucho eso y le toca uno estar, uno como profesor, muy al tanto de que se puedan mirar los puntos de vista y desarrollar elementos de respeto; Incluso yo no voy a tener la razón absoluta. Entonces, por eso me gusta tanto esta actividad, iniciarla para aprender el valor del respeto, el valor de la palabra, de escuchar al otro, de trabajar en estos valores que parece que no fuera función de nosotros, de la enseñanza de la ciencia, pero realmente creo que somos los que más tenemos que aportar desde ese punto de vista.</p> <p>Cronotopo: Clases en el Esmeralda Arboleda Cadavid;</p> <p>Dialogismo: porque en términos de las radicalizaciones de las posturas, es decir, ¿cómo formar también a los estudiantes a que escuchen al otro, a que escuchen la posición del otro, las diferencias, a que se respeten? Incluso, ahí, si uno no maneja bien el asunto, que por eso es que creo que muchas veces no se implementa tan fácilmente, es porque en este tipo de asuntos cada quien quiere tener la razón y tener la razón quiere decir que yo incluso muchas veces no escucho al otro y no desarrollo esa empatía, no desarrollo ese respeto por lo que me dice mi compañero y no lo escucho; Lo que sí uno nota claro es cuando empiezan a abordar es que hay chicos que quieren como imponer o en las mismas discusiones a decir, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que... esto es así, esto es así, bueno, sí, esas cosas. Y, pues, en la actividad, precisamente, pues, da muchas veces para trabajar eso, para trabajar en decirles que al final lo que se tienen son formas de comprender, les digo, tienen formas de llegar al conocimiento y aquí ninguno de nosotros va a tener la razón.</p>	
--	--	---	--

1043 parece que no fuera función de nosotros, de la enseñanza de la
1044 ciencia, pero realmente creo que somos los que más tenemos
1045 que aportar desde ese punto de vista.
1046
1047 En el colegio en el que estoy, me queda el reto de cómo articular
1048 esto de manera mucho más pertinente con el trabajo de la
1049 huerta, para que se vea como más esto. Ahí está todo este reto
1050 ahora de replantearme en términos de la huerta, de la huerta
1051 escolar. Para comentar que incluso lo que hemos dialogado en
1052 el colegio, la visión que le estamos dando a la huerta en el
1053 colegio, que la huerta es un medio más no es un fin, vamos a
1054 ver cómo esta actividad empieza a encajar en esos elementos,
1055 porque no la quisiera quitar, no la quisiera que se fuera porque
1056 pareciera que no, en un primer momento pareciera que no
1057 tuvieran que ver, pero toca articularla.
1058
1059 En cuanto a la conformación de la REDI (Red de Docentes
1060 Investigadores), cuando yo ingreso al Distrito, cuando comienzo
1061 a trabajar como profesor de colegios públicos e ingreso al
1062 Magisterio; hay una cosa que empiezo a darme cuenta y es esta
1063 idea de cómo es el rol del docente, del profesor y
1064 específicamente de por qué no se hace investigación desde los
1065 colegios. Empiezo a notar que las investigaciones y todos los
1066 procesos de investigación se hacen sobre los colegios y nunca
1067 o son muy pocos los casos que se hacen desde el colegio.
1068 Empezó a generármese esa inquietud, después viene mi paso
1069 por la maestría y evidencio un poco más que el estatus de
1070 investigador está mucho más centrado en torno a las
1071 universidades, pero en los colegios no se da. Empiezo a tener
1072 acercamientos en cómo se conforma un grupo de investigación,
1073 cómo se establecen estos elementos, cómo se reconocen los
1074 grupos de investigación y empiezo a preguntarme y a
1075 cuestionarme sobre las razones sobre las cuales no existen
1076 grupos de investigación al interior de los colegios, sino
1077 generalmente están en las universidades; en ese momento yo
1078 creía que y tenía en mi imaginario que los grupos de
1079 investigación, necesariamente y únicamente tenían que estar
1080 asociados a las universidades. En esa idea está lo que
1081 mencionaba anteriormente, en cuanto a que la producción de
1082 conocimiento que solamente se producía en las universidades
1083 y, de pronto, en otras organizaciones, pero en ese momento yo
1084 solo lo veía desde las universidades y ya.

64 Articular la Huerta escolar al proyecto

Aspectos vinculativos del acto ético: En el colegio en el que estoy, me queda el reto de cómo articular esto de manera mucho más pertinente con el trabajo de la huerta, para que se vea como más esto; no la quisiera que se fuera porque pareciera que no, en un primer momento pareciera que no tuvieran que ver, pero toca articularla.

Cronotopo: Clases en el Colegio Esmeralda Arboleda Cadavid; Huerta.

Dialogismo: Ahí está todo este reto ahora de replantearme en términos de la huerta, de la huerta escolar. Para comentar que incluso lo que hemos dialogado en el colegio, la visión que le estamos dando a la huerta en el colegio, que la huerta es un medio más no es un fin, vamos a ver cómo esta actividad empieza a encajar en esos elementos, porque no la quisiera quitar,

65 REDI (Red de Docentes Investigadores)

Aspectos vinculativos del acto ético: hay una cosa que empiezo a darme cuenta y es esta idea de cómo es el rol del docente, del profesor y específicamente de por qué no se hace investigación desde los colegios; Empiezo a tener acercamientos en cómo se conforma un grupo de investigación, cómo se establecen estos elementos, cómo se reconocen los grupos de investigación y empiezo a preguntarme y a cuestionarme sobre las razones sobre las cuales no existen grupos de investigación al interior de los colegios, sino generalmente están en las universidades

Cronotopo: REDI (Red de Docentes Investigadores); ingreso al Distrito; Colegios, universidades;

Dialogismo: En cuanto a la conformación de la REDI (Red de Docentes Investigadores), cuando yo ingreso al Distrito, cuando comienzo a trabajar como profesor de colegios públicos e ingreso al Magisterio; Empiezo a notar que las investigaciones y todos los procesos de investigación se hacen sobre los colegios y nunca o son muy pocos los casos que se hacen desde el colegio. Empezó a generármese esa inquietud, después viene mi paso por la maestría y evidencio un poco más que el estatus de investigador está mucho más centrado en torno a las universidades, pero en los colegios no se da; en ese momento yo creía que y tenía en mi imaginario que los grupos de investigación, necesariamente y únicamente tenían que estar asociados a las universidades. En esa idea está lo que mencionaba anteriormente, en cuanto a que la producción de conocimiento que solamente se producía en las universidades y, de pronto, en otras organizaciones, pero en ese momento yo solo lo veía desde las universidades y ya.

1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126

Viene el proceso del doctorado, de trabajar en el doctorado y esto de los grupos de investigación se vuelve una inquietud mucho más fuerte para mí, a nivel personal, en donde siempre me ha cuestionado en por qué nosotros los profesores de aula, de colegios públicos no podemos hacer grupos de investigación y eso me motiva a hacerlo. En esas ideas es que, después por cosas del proceso de formación que se da en Bogotá amplio de maestros en términos de realizar maestrías y doctorados. De que haya un grupo amplio de profesores que empiezan a hacer doctorado, en ese momento ingresamos unos... más o menos casi 100 – 120 que era algo que no se había visto a nivel de Colombia, incluso ni Bogotá ni de Colombia, que tantos profesores hubieran ingresado a hacer el doctorado, de pronto si había algunos profesores que tenían su doctorado, pero eran como casos aislados, por decirlo así, eran profesores que había hecho su doctorado desde sus intereses y había un grupito de Bogotá, antes de nosotros que estaban en la localidad de Usaquén que también lograron hacer su doctorado un poco financiado, eran como cinco o seis. En ese grupo participa Diana Rozo. Así, la gran experiencia a gran escala de formación en doctorados y maestrías, que se logró en el gobierno de ese entonces en el 2012 – 2015, también genera como esas inquietudes y empiezo yo a desarrollar mi proceso de investigación en la Universidad Pedagógica, fui con la idea de que mi proyecto de investigación no fuera solamente a quedar en el anaquel, sino que tuviera o que pudiera aprovecharse de manera mucho más práctica dentro de todo el proceso. Por eso me puse a trabajar con maestros, a empezar a reconocer qué es lo que hacen en su labor y cuestionándome en eso de los procesos de los grupos de investigación y cómo hacer investigación.

En eso el IDEP, que es Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, genera una convocatoria y hay un compañero también que es Alex que empieza a trabajar la parte de los procesos de Maestría en Educación enfocada en Política Pública en la Universidad de Los Andes, como producto de esto él empieza a indagar y empieza a hacer esas primeras gestiones. Él va a IDEP y el IDEP genera una convocatoria como para mirar qué profes hay, cómo son los procesos de investigación, qué se está haciendo con esto también de la de

66 Me puse a trabajar con maestros

Aspectos vinculativos del acto ético: y esto de los grupos de investigación se vuelve una inquietud mucho más fuerte para mí, a nivel personal, en donde siempre me ha cuestionado en por qué nosotros los profesores de aula, de colegios públicos no podemos hacer grupos de investigación y eso me motiva a hacerlo. también genera como esas inquietudes y empiezo yo a desarrollar mi proceso de investigación en la Universidad Pedagógica, fui con la idea de que mi proyecto de investigación no fuera solamente a quedar en el anaquel, sino que tuviera o que pudiera aprovecharse de manera mucho más práctica dentro de todo el proceso. Por eso me puse a trabajar con maestros, a empezar a reconocer qué es lo que hacen en su labor y cuestionándome en eso de los procesos de los grupos de investigación y cómo hacer investigación.

Cronotopo: doctorado; Bogotá; maestrías y doctorados; Colombia; 2012-2015.

Dialogismo: Viene el proceso del doctorado, de trabajar en el doctorado; En esas ideas es que, después por cosas del proceso de formación que se da en Bogotá -amplio de maestros en términos de realizar maestrías y doctorados. De que haya un grupo amplio de profesores que empiezan a hacer doctorado, en ese momento ingresamos unos... más o menos casi 100 – 120 que era algo que no se había visto a nivel de Colombia, incluso ni Bogotá ni de Colombia, que tantos profesores hubieran ingresado a hacer el doctorado, de pronto si había algunos profesores que tenían su doctorado, pero eran como casos aislados, por decirlo así, eran profesores que había hecho su doctorado desde sus intereses y había un grupito de Bogotá, antes de nosotros que estaban en la localidad de Usaquén que también lograron hacer su doctorado un poco financiado, eran como cinco o seis. En ese grupo participa Diana Rozo. Así, la gran experiencia a gran escala de formación en doctorados y maestrías, que se logró en el gobierno de ese entonces en el 2012 – 2015,

67 El IDEP

Aspectos vinculativos del acto ético: mi interés también era dentro de mi proceso de investigación del doctorado, trabajar con profesores y el reconocer el trabajo que hacían los profesores; Yo me inscribo en esa reunión en donde lo que se busca es empezar a desarrollar eso y ahí pues empiezan a crearse, a formarse la idea.

Cronotopo: IDEP;

Dialogismo: En eso el IDEP, que es Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, genera una convocatoria y hay un compañero también

<p>1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168</p>	<p>la política en términos de las maestrías y los doctorados, de los apoyos que nos dieron y ahí se armó una convocatoria yo también trabajando con el IDEP y en buscar procesos con el IDEP porque como mi interés también era dentro de mi proceso de investigación del doctorado, trabajar con profesores y el reconocer el trabajo que hacían los profesores, entonces pues el IDEP es un muy buen punto de inicio para poder empezar a trabajar. Ahí empiezan ellos a articularme, es decir a ponerme en contacto, me dicen: “No mire vamos a hacer una reunión, nos vamos a reunir, vamos a convocar a todos los profes que quieren participar, usted también participa...” Yo me inscribo en esa reunión en donde lo que se busca es empezar a desarrollar eso y ahí pues empiezan a crearse, a formarse la idea.</p> <p>Se empieza a participar en reuniones, ahora que estamos haciendo el recuento que ya son nueve años, fueron muchísimas reuniones, reuniones con compañeros que estaban como interesados en la misma proceso, ahí participamos en reuniones que realizábamos en la Luis Ángel, en una cafetería, en la Virgilio, bueno todos reuníamos en 20 mil partes, no teníamos un sitio fijo; pero de ahí se fue construyendo la idea. Ahí ya empezamos a seguirnos, a dar estructura, a preguntarnos mucho si la Red tenía que estar pues vinculada con el IDEP, no tenía que ser vinculada, decidimos tomar un poco distancia con el IDEP para mantener procesos, porque lo que buscamos era eso de empezar a trabajar sobre la idea del docente investigador, en las escuelas y el trabajar la idea del docente investigador requería siempre como que se pudiera trabajar en esa línea y lo que voy a decir no es como muy políticamente correcto pero desafortunadamente el IDEP muchas veces está supeditado a políticas del momento de quien esté en la alcaldía, de quien esté y a veces esos temas pueden cambiar fácilmente; por eso se tomó un poco la decisión de tener como esa independencia frente al IDEP, se trabaja en llave con el IDEP pero se buscó esa independencia y se buscó crearla en términos de asociación. Todas esas discusiones, fueron discusiones largas, procesos de conversaciones entre los compañeros que fundamos la Red, siempre se buscó en esa línea, entonces dos banderas eran principalmente, el desarrollar el proceso del docente investigador y ese docente investigador está atado a los grupos de investigación y eso de grupos de investigación están atados a la producción de conocimiento y</p>	<p>que es Alex que empieza a trabajar la parte de los procesos de Maestría en Educación enfocada en Política Pública en la Universidad de Los Andes, como producto de esto él empieza a indagar y empieza a hacer esas primeras gestiones. Él va a IDEP y el IDEP genera una convocatoria como para mirar qué profes hay, cómo son los procesos de investigación, qué se está haciendo con esto también de la de la política en términos de las maestrías y los doctorados, de los apoyos que nos dieron y ahí se armó una convocatoria yo también trabajando con el IDEP y en buscar procesos con el IDEP; entonces pues el IDEP es un muy buen punto de inicio para poder empezar a trabajar. Ahí empiezan ellos a articularme, es decir a ponerme en contacto, me dicen: “No mire vamos a hacer una reunión, nos vamos a reunir, vamos a convocar a todos los profes que quieren participar, usted también participa...”</p> <p>68 Nos reuníamos en 20 mil partes</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Ahí ya empezamos a seguirnos, a dar estructura, a preguntarnos mucho si la Red tenía que estar pues vinculada con el IDEP, no tenía que ser vinculada, decidimos tomar un poco distancia con el IDEP para mantener procesos, porque lo que buscamos era eso de empezar a trabajar sobre la idea del docente investigador, en las escuelas y el trabajar la idea del docente investigador requería siempre como que se pudiera trabajar en esa línea y lo que voy a decir no es como muy políticamente correcto pero desafortunadamente el IDEP muchas veces está supeditado a políticas del momento de quien esté en la alcaldía, de quien esté y a veces esos temas pueden cambiar fácilmente; por eso se tomó un poco la decisión de tener como esa independencia frente al IDEP, se trabaja en llave con el IDEP pero se buscó esa independencia y se buscó crearla en términos de asociación. siempre se buscó en esa línea, entonces dos banderas eran principalmente, el desarrollar el proceso del docente investigador y ese docente investigador está atado a los grupos de investigación y eso de grupos de investigación están atados a la producción de conocimiento y esta producción de conocimiento está atada a que se pueda hacer base en términos de impacto en política pública.</p> <p>Cronotopo: nueve años; muchísimas reuniones; Luis Ángel; en una cafetería, en la Virgilio; en 20 mil partes, no teníamos un sitio fijo; IDEP;</p> <p>Dialogismo: Se empieza a participar en reuniones, ahora que estamos haciendo el recuento que ya son nueve años, fueron muchísimas reuniones, reuniones con compañeros que estaban como interesados en la misma proceso, ahí participamos en reuniones que realizábamos en la Luis Ángel, en una cafetería, en la Virgilio, bueno todos reuníamos en 20 mil partes, no teníamos un sitio fijo; pero de ahí se fue construyendo la idea; Todas esas discusiones, fueron discusiones largas, procesos de conversaciones entre los compañeros que fundamos la Red;</p>	
--	---	--	--

1169 esta producción de conocimiento está atada a que se pueda
1170 hacer base en términos de impacto en política pública.
1171
1172 Cuando hicimos esta configuración entonces lo que buscamos
1173 era que la Red pudiera atender las diferentes... bueno hay una
1174 cosa que me pareció bien curiosa, curiosa lo digo es porque eso
1175 dio pie a que la Red tenga la forma que tiene ahora. **En los**
1176 **inicios la Red**, pues dijimos: “Vamos a hacer una investigación
1177 macro, vamos todos a trabajar en una sola investigación, le
1178 vamos a buscar que apunte a que influya en política pública...”
1179 En esos primeros inicios como muy utópicos, que son muy
1180 chéveres porque todos los proyectos inicialmente pues tienen
1181 como todos los sueños y todas las cosas. Pero lo que sucedió
1182 ahí fue que habíamos profes de sociales, profes de
1183 matemáticas, profes de ciencias, profes de filosofía, bueno
1184 sobre todo profes de filosofía, orientadores... habían profes de
1185 todas las áreas. Y una de las principales dificultades que
1186 tuvimos es que no nos pudimos poner de acuerdo en el tipo de
1187 investigación, la metodología, cómo iba a ser, cómo vamos a
1188 hacer; porque claro, como estábamos los diferentes enfoques,
1189 pues unos decíamos que no tenía que ser cuantitativa, otros
1190 cualitativa, que teníamos que estudiar esto, otros que tenía que
1191 ser en el currículum, que tenía que ser en la...
1192
1193 **Empezaron** esos procesos de investigación y lo que nos dimos
1194 cuenta es que se necesitan todos y que realmente hacer una
1195 sola, era como el gran sueño, pero que lo que necesitábamos
1196 era empezar a trabajar por campos y empezamos a organizar
1197 por campos, por intereses de investigación. **Nunca pudimos**
1198 **hacer una investigación macro entre todos. No nos pusimos de**
1199 **acuerdo que pudiéramos hacer, el acuerdo que llegamos es que**
1200 **efectivamente necesitábamos de todas. O sea, necesitábamos**
de todos porque el problema fue más en términos
epistemológicos, después metodológicos, incluso ontológicos y
todos esos elementos ahí son bien marcados; pero lo que yo
recuerdo en esas ocasiones es que decíamos que
efectivamente necesitábamos de todos y necesitábamos
organizarnos desde los diferentes campos y empezar a abordar
los diferentes temas en cada uno de esos campos. Entonces,
por eso empezamos a organizarnos por nodos.

69 No nos pudimos poner de acuerdo

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando hicimos esta configuración entonces lo que buscamos era que la Red pudiera atender las diferentes... Y una de las principales dificultades que tuvimos es que no nos pudimos poner de acuerdo en el tipo de investigación, la metodología, cómo iba a ser, cómo vamos a hacer

Cronotopo: REDI, en los inicios

Dialogismo: bueno hay una cosa que me pareció bien curiosa, curiosa lo digo es porque eso dio pie a que la Red tenga la forma que tiene ahora. En los inicios la Red, pues dijimos: “Vamos a hacer una investigación macro, vamos todos a trabajar en una sola investigación, le vamos a buscar que apunte a que influya en política pública...” En esos primeros inicios como muy utópicos, que son muy chéveres porque todos los proyectos inicialmente pues tienen como todos los sueños y todas las cosas. Pero lo que sucedió ahí fue que habíamos profes de sociales, profes de matemáticas, profes de ciencias, profes de filosofía, bueno sobre todo profes de filosofía, orientadores... habían profes de todas las áreas; porque claro, como estábamos los diferentes enfoques, pues unos decíamos que no tenía que ser cuantitativa, otros cualitativa, que teníamos que estudiar esto, otros que tenía que ser en el currículum, que tenía que ser en la...

70 Nunca pudimos hacer una investigación macro entre todos

Aspectos vinculativos del acto ético: Nunca pudimos hacer una investigación macro entre todos; pero lo que yo recuerdo en esas ocasiones es que decíamos que efectivamente necesitábamos de todos y necesitábamos organizarnos desde los diferentes campos y empezar a abordar los diferentes temas en cada uno de esos campos. Entonces, por eso empezamos a organizarnos por nodos.

Cronotopo: Empezaron; Nunca;

Dialogismo: No nos pusimos de acuerdo que pudiéramos hacer, el acuerdo que llegamos es que efectivamente necesitábamos de todas. O sea, necesitábamos de todos porque el problema fue más en términos epistemológicos, después metodológicos, incluso ontológicos y todos esos elementos ahí son bien marcados; Empezaron esos procesos de investigación y lo que nos dimos cuenta es que se necesitan todos y que realmente hacer una sola, era como el gran sueño, pero que lo que necesitábamos era empezar a trabajar por campos y empezamos a organizar por campos, por intereses de investigación.

Los nodos inicialmente eran como disciplinares, pero precisamente como en estas discusiones de la investigación macro, decíamos no, no solo tiene que ser en la disciplina, sino también en campos interdisciplinares. Entonces se crearon como las dos opciones y pues cada quien, ahí estuvimos conformando lo que llamamos los grupos de líderes y cada uno, cada líder era responsable de una línea, entonces de un nodo. Entonces ahí se empezaron en sus comienzos, eran siete, ocho, eran siete, ocho nodos no más.

Después lo fuimos ampliando. Eso también ha traído algunas características bien importantes, porque incluso había nodos que parecían que sean lo mismo y se llamaban hasta muy parecido. Y uno los intentaba unir, pero no los lograba unir, porque ellos defendían muy bien su campo y decían: “No, es que yo investigo esta cosa, yo estoy centrado en esto”, y los otros decían: “No, yo estoy en otra cosa, mi interés no es este...” y hubo varios intentos fallidos de unir varios nodos que parecían unidos. Por ejemplo, el que yo lideré, de ciencias matemáticas y educación ambiental, ese sí logramos unir como tres disciplinas y tratamos de trabajarlo solo en términos de ciencias en general y ha funcionado relativamente bien, en la medida en que después vimos como una estructura de que dentro del mismo nodo existen una línea de investigación y esas líneas de investigación pues ya se vuelven un poco más específicas.

En toda la conformación de la Red, inicialmente en los primeros años es una Red Distrital, es decir, trabaja principalmente con profesores de Bogotá, pero a medida que empezamos a crecer, empezamos a ver la necesidad, desde otras regiones se empiezan a interesar del proyecto y se quieren unir. Para la creación de la red, hicimos una asociación sin ánimo de lucro, organizamos todo el proceso legal de asociación sin ánimo de lucro. La red es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un consejo directivo, que es el que da cuenta, pues es el que responde, tenemos registro ante Cámara de Comercio, toda la parte legal e impuestos al día que se requiere. Eso también trae unos desafíos grandes, porque es aprender toda esta parte de generar empresa, porque prácticamente es una empresa sin ánimo de lucro, pues es una empresa, hay que pagar impuestos, hay que declarar, hay que registrar, hay que hacer estatutos, empezamos a desarrollar estatutos, empezamos a

71 Los líderes de Nodo

Aspectos vinculativos del acto ético: Los nodos inicialmente eran como disciplinares, pero precisamente como en estas discusiones de la investigación macro, decíamos no, no solo tiene que ser en la disciplina, sino también en campos interdisciplinares; y cada uno, cada líder era responsable de una línea, entonces de un nodo. Entonces ahí se empezaron en sus comienzos, eran siete, ocho, eran siete, ocho nodos no más.

Cronotopo: REDI

Dialogismo: Entonces se crearon como las dos opciones y pues cada quien, ahí estuvimos conformando lo que llamamos los grupos de líderes;

72 Nodos diversos.

Aspectos vinculativos del acto ético: Después lo fuimos ampliando. Eso también ha traído algunas características bien importantes, porque incluso había nodos que parecían que sean lo mismo y se llamaban hasta muy parecido. Y uno los intentaba unir, pero no los lograba unir; Por ejemplo, el que yo lideré, de ciencias matemáticas y educación ambiental, ese sí logramos unir como tres disciplinas y tratamos de trabajarlo solo en términos de ciencias en general y ha funcionado relativamente bien.

Cronotopo: REDI

Dialogismo: porque ellos defendían muy bien su campo y decían: “No, es que yo investigo esta cosa, yo estoy centrado en esto”, y los otros decían: “No, yo estoy en otra cosa, mi interés no es este...” y hubo varios intentos fallidos de unir varios nodos que parecían unidos; en la medida en que después vimos como una estructura de que dentro del mismo nodo existen una línea de investigación y esas líneas de investigación pues ya se vuelven un poco más específicas.

73 La organización de la REDI Uno

Aspectos vinculativos del acto ético: La red es una asociación sin ánimo de lucro que tiene un consejo directivo, que es el que da cuenta, pues es el que responde, tenemos registro ante Cámara de Comercio, toda la parte legal e impuestos al día que se requiere. Eso también trae unos desafíos grandes, porque es aprender toda esta parte de generar empresa, porque prácticamente es una empresa sin ánimo de lucro, pues es una empresa, hay que pagar impuestos, hay que declarar, hay que registrar, hay que hacer estatutos, empezamos a desarrollar estatutos, empezamos a socializarlo, se hizo un acta de fundadores en donde participaron casi más de 100 compañeros, eso se hizo en la reunión del colegio femenino, en la Caracas, se hace esa reunión para el consenso del estatuto.

Cronotopo: Red Distrital, Regiones. Bogotá; colegio femenino, en la Caracas;

Dialogismo: En toda la conformación de la Red, inicialmente en los primeros años es una Red Distrital, es decir, trabaja principalmente con profesores de Bogotá, pero a medida que empezamos a crecer, empezamos a ver la necesidad, desde otras regiones se empiezan a interesar del proyecto y se quieren unir.

socializarlo, se hizo un acta de fundadores en donde participaron casi más de 100 compañeros, eso se hizo en la reunión del colegio femenino, en la Caracas, se hace esa reunión para el consenso del estatuto. Ahí se tomaron ya las decisiones de que hay un consejo directivo, hay un consejo de líderes y hay unos nodos; en los nodos cada persona se inscribe, está inscrita un nodo, ese nodo, tiene un líder y ese líder va a un consejo de líderes, donde se dinamizan los procesos de la red. Y hay un consejo directivo que se encarga de toda esta parte administrativa y organizativa de la Red. Esa es como la estructura básica inicial que tiene la Red.

El consejo directivo está conformado por cinco, en ese momento estaba: el director general, el director académico, un tesorero, un director financiero que es el que maneja la plata, el dinero, un fiscal y un representante de los líderes ante el consejo. Son cinco. Esos, son elegidos por la asamblea, que es el máximo órgano, la asamblea de asociados, la asamblea elige este, este consejo directivo. Y el consejo de líderes, si lo eligen cada nodo y cada nodo manda a un representante; esa es como la organización. Es importante qué como somos una asociación sin ánimo de lucro, obviamente, hay que establecer todo el proceso de constitución legal y eso se hizo también en ese momento. Como le comentaba hace un momento el proceso de desarrollar, de devolverla, bueno, desde que inicialmente fueran distrital, cuando nos dimos a conocer hizo que la red empezara a crecer. Y en ese crecimiento se querían vincular profes de otras regiones, profes de Bogotá y aparte de Bogotá. Dos años después, que son más o menos en 2018, ah, bueno, el consejo directivo solo dura dos años, que en este momento sí creo que es como un error porque es muy corto el tiempo. Muy corto el tiempo porque realmente hay un año de acoplamiento del consejo directivo y un año de ejecución, no se pueden hacer proyectos a muy largo plazo y todo esto es de largo. Creo que ahí hay una, pues, tenemos una, pues, claro, está la reelección, que se puede uno reelegir un consejo directivo, eso hace que también muchos se desaparezcan. Pero eso es otro tema.

Con eso de la inclusión de profes de otras regiones fue necesario hacer la transformación de Red Distrital a Red Nacional. En el 2018, cuando yo asumo la dirección general, del 2016 al 2018 fui director académico. En esa época lo que

Para la creación de la red, hicimos una asociación sin ánimo de lucro, organizamos todo el proceso legal de asociación sin ánimo de lucro; Ahí se tomaron ya las decisiones de que hay un consejo directivo, hay un consejo de líderes y hay unos nodos; en los nodos cada persona se inscribe, está inscrita un nodo, ese nodo, tiene un líder y ese líder va a un consejo de líderes, donde se dinamizan los procesos de la red. Y hay un consejo directivo que se encarga de toda esta parte administrativa y organizativa de la Red. Esa es como la estructura básica inicial que tiene la Red.

74 La organización de la REDI Dos

Aspectos vinculativos del acto ético: Es importante qué como somos una asociación sin ánimo de lucro, obviamente, hay que establecer todo el proceso de constitución legal y eso se hizo también en ese momento.

Cronotopo: REDI

Dialogismo: El consejo directivo está conformado por cinco, en ese momento estaba: el director general, el director académico, un tesorero, un director financiero que es el que maneja la plata, el dinero, un fiscal y un representante de los líderes ante el consejo. Son cinco. Esos, son elegidos por la asamblea, que es el máximo órgano, la asamblea de asociados, la asamblea elige este, este consejo directivo. Y el consejo de líderes, si lo eligen cada nodo y cada nodo manda a un representante; esa es como la organización. Como le comentaba hace un momento el proceso de desarrollar, de devolverla, bueno, desde que inicialmente fueran distrital, cuando nos dimos a conocer hizo que la red empezara a crecer. Y en ese crecimiento se querían vincular profes de otras regiones, profes de Bogotá y aparte de Bogotá. Dos años después, que son más o menos en 2018, ah, bueno, el consejo directivo solo dura dos años, que en este momento sí creo que es como un error porque es muy corto el tiempo. Muy corto el tiempo porque realmente hay un año de acoplamiento del consejo directivo y un año de ejecución, no se pueden hacer proyectos a muy largo plazo y todo esto es de largo. Creo que ahí hay una, pues, tenemos una, pues, claro, está la reelección, que se puede uno reelegir un consejo directivo, eso hace que también muchos se desaparezcan. Pero eso es otro tema.

tratamos de hacer fue trabajar toda la parte de grupos de investigación y darle estructuración a los nodos. Y en el 2018, cuando, asumo la dirección general y hacemos todo el proceso, esos dos años nos gastó haciendo la transformación de estatutos para que fuéramos red nacional: Se hace todo el proceso de socializar, de convocar a los integrantes de la Red; se vuelven a escribir los estatutos, se hace toda la reforma estatutaria, porque realmente los primeros estatutos estaban muy limitados a ser solamente Bogotá, y no nos permitía trabajar una estructura muy central, es que, dependíamos mucho de un consejo directivo central y en ese momento, después de las discusiones, también se hicieron discusiones académicas, discusiones de procesos de trabajo que sería como cuál es el modelo más pertinente en términos organizacionales para esta Red y para hacer nivel nacional.

Ahí se optó por un modelo en lo que nosotros llamamos en ese momento mixtos, un modelo mixto de centralismo y federalismo, es decir, donde hay unas cosas que son centrales, otras que son más federadas, buscando que... en ese momento el espíritu de la reforma, por decirlo así, estatutaria, era que la Red se pudiera desarrollar desde las regiones y no necesariamente atadas al centro, es decir a Bogotá, sino que ellas tuvieran sus libertades en términos de la forma en que se pueden organizar. Eso fue toda una discusión, eso hizo que, por ejemplo, en teoría, desde los estatutos ahora de la Red, la organización sigue siendo por nodos, pero pueden haber nodos por regiones y nodos nacionales, es una cosa que se puso en los estatutos pueden haber regiones, puede haber, un nodo, un nodo de ciencias solamente y que diga solo ciencias, nodo de ciencias de la región Caribe y ya, no hay problema, puede funcionar porque la idea de los nodos es que, o el espíritu de los nodos es que sean como grupos de investigación, ellos podían tener como su identidad propia. Ahora, si quieren asumir una identidad a nivel nacional, también adaptar. Están esos dos elementos y que la conformación de tres nodos, generen las regionales; tres, cuatro nodos pueden generar una regional.

Alcancé en el 2020 a que naciera la regional del Valle, se hizo todo el proceso con cuatro nodos, iba lo más de bien; pero también hubo ahí un desgaste. Hubo cambio de administración, lo que estaba diciendo, fueron dos años; se acabaron mis dos

75 Red Nacional de Docentes Investigadores

Aspectos vinculativos del acto ético: Con eso de la inclusión de profes de otras regiones fue necesario hacer la transformación de Red Distrital a Red Nacional. En el 2018, cuando yo asumo la dirección general, del 2016 al 2018 fui director académico. En esa época lo que tratamos de hacer fue trabajar toda la parte de grupos de investigación y darle estructuración a los nodos. Y en el 2018, cuando, asumo la dirección general y hacemos todo el proceso, esos dos años nos gastó haciendo la transformación de estatutos para que fuéramos red nacional: Se hace todo el proceso de socializar, de convocar a los integrantes de la Red,

Cronotopo: REDI, REDI Nacional

Dialogismo: se vuelven a escribir los estatutos, se hace toda la reforma estatutaria, porque realmente los primeros estatutos estaban muy limitados a ser solamente Bogotá, y no nos permitía trabajar una estructura muy central, es que, dependíamos mucho de un consejo directivo central y en ese momento, después de las discusiones, también se hicieron discusiones académicas, discusiones de procesos de trabajo que sería como cuál es el modelo más pertinente en términos organizacionales para esta Red y para hacer nivel nacional.

76 La REDI NACIONAL

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo:

Dialogismo: Ahí se optó por un modelo en lo que nosotros llamamos en ese momento mixtos, un modelo mixto de centralismo y federalismo, es decir, donde hay unas cosas que son centrales, otras que son más federadas, buscando que... en ese momento el espíritu de la reforma, por decirlo así, estatutaria, era que la Red se pudiera desarrollar desde las regiones y no necesariamente atadas al centro, es decir a Bogotá, sino que ellas tuvieran sus libertades en términos de la forma en que se pueden organizar. Eso fue toda una discusión, eso hizo que, por ejemplo, en teoría, desde los estatutos ahora de la Red, la organización sigue siendo por nodos, pero pueden haber nodos por regiones y nodos nacionales, es una cosa que se puso en los estatutos pueden haber regiones, puede haber, un nodo, un nodo de ciencias solamente y que diga solo ciencias, nodo de ciencias de la región Caribe y ya, no hay problema, puede funcionar porque la idea de los nodos es que, o el espíritu de los nodos es que sean como grupos de investigación, ellos podían tener como su identidad propia. Ahora, si quieren asumir una identidad a nivel nacional, también adaptar. Están esos dos elementos y que la conformación de tres nodos, generen las regionales; tres, cuatro nodos pueden generar una regional.

años y decidí apartarme un momento pues estaba como terminando el doctorado y pues era doctorado o Red y ya le había metido mucho a la Red, ya tenía que terminar el doctorado. Entonces me aparto y el proceso de regionalización y de nacionalización quedó ahí. Del 2020 al 2022, no se hizo mucho por eso y volvió a contraerse un poco la red a nivel nacional, a nivel como Bogotá no más con algunos otros integrantes a nivel nacionales. Ahí tuvo como una etapa de enfriamiento, digámoslo así, y ahorita en el 2023-2024 yo volví otra vez a la dirección académica y estamos tratando de activar toda esa parte de la Red Nacional. Cuando vuelvo y regreso ya la regional Valle había desaparecido no sé por qué, toca volverla a activar. Estamos solamente a nivel Bogotá, esa es toda la estructura la Red.

Anteriormente al profesor el estatus de investigador generalmente se lo daba a la universidad; muchos profes, muchos, y eso me incluye porque yo también soy profesor de universidad, uno cuando llegaba a la universidad pues dice: "Bueno ahora sí soy profesor, voy a hacer investigación". Es como en algunos modelos de la identidad docente y en el desarrollo del docente es que las instituciones generan esas identidades también.

Lo que sí me pareció muy potente en términos de la REDI era que estábamos y seguimos trabajando en el desarrollo de la identidad del docente investigador en el aula, que no se reconoce, nosotros vemos como ese vacío ahí. Ahora al ver ese vacío lo que sí nos ha permitido ver es que al trabajar en términos de red y organización y pues en términos de instituto, le permite a los profes que ingresan como que creerse más el cuento de que sí se puede hacer investigación desde la escuela.

Es decir, todos estos elementos de lo institucional y que es también la mirada que le hemos intentado dar a la Red y es que una institución, no es lo mismo que yo diga: "Yo soy el doctor e investigo en el aula..." es igual a que: "Yo soy el profesor"; incluso, ni siquiera tiene que ser doctor y profesor que tiene muchas experiencias, pero investigo y a mí me acompaña esta institución, la REDI. Entonces lo que sí hemos visto es que muchos profes pues llegan y empiezan a tener cambios en términos de, primero como en su práctica de enseñanza, que ya

77 Estamos a Nivel Bogotá

Aspectos vinculativos del acto ético: Alcancé en el 2020 a que naciera la regional del Valle, se hizo todo el proceso con cuatro nodos, iba lo más de bien; pero también hubo ahí un desgaste. Hubo cambio de administración, lo que estaba diciendo, fueron dos años; se acabaron mis dos años y decidí apartarme un momento pues estaba como terminando el doctorado y pues era doctorado o Red y ya le había metido mucho a la Red, ya tenía que terminar el doctorado. Cuando vuelvo y regreso ya la regional Valle había desaparecido no sé por qué, toca volverla a activar. Estamos solamente a nivel Bogotá, esa es toda la estructura la Red.

Cronotopo: 2020, RED, 2020-2022, Bogotá; 2023-2024; Red Nacional.

Dialogismo: Entonces me aparto y el proceso de regionalización y de nacionalización quedó ahí. Del 2020 al 2022, no se hizo mucho por eso y volvió a contraerse un poco la red a nivel nacional, a nivel como Bogotá no más con algunos otros integrantes a nivel nacionales. Ahí tuvo como una etapa de enfriamiento, digámoslo así, y ahorita en el 2023-2024 yo volví otra vez a la dirección académica y estamos tratando de activar toda esa parte de la Red Nacional.

78 Identidad Docente

Aspectos vinculativos del acto ético: "Bueno ahora sí soy profesor, voy a hacer investigación". Es como en algunos modelos de la identidad docente y en el desarrollo del docente es que las instituciones generan esas identidades también.

Cronotopo: REDI

Dialogismo: Anteriormente al profesor el estatus de investigador generalmente se lo daba a la universidad; muchos profes, muchos, y eso me incluye porque yo también soy profesor de universidad, uno cuando llegaba a la universidad pues dice: "Bueno ahora sí soy profesor, voy a hacer investigación".

79 Docente Investigador de Aula

Aspectos vinculativos del acto ético: Lo que sí me pareció muy potente en términos de la REDI era que estábamos y seguimos trabajando en el desarrollo de la identidad del docente investigador en el aula, que no se reconoce, nosotros vemos como ese vacío ahí.

Cronotopo: Aula; Red; Escuela; REDI, seguimos.

Dialogismo: . Ahora al ver ese vacío lo que sí nos ha permitido ver es que al trabajar en términos de red y organización y pues en términos de instituto, le permite a los profes que ingresan como que creerse más el cuento de que sí se puede hacer investigación desde la escuela.

80 El Hermano Menor

Aspectos vinculativos del acto ético: Es decir, todos estos elementos de lo institucional y que es también la mirada que le hemos intentado dar a la Red y es que una institución, no es lo mismo que yo diga: "Yo soy el doctor e investigo en el aula..." es igual a que: "Yo soy el profesor"; incluso, ni siquiera tiene que ser doctor y profesor que tiene muchas experiencias, pero investigo y a mí me

no es una práctica repetitiva, es decir, de repetir contenidos, sino que es una práctica que puede generar conocimiento. Entonces que se puede ser investigada o que yo pueda hacer investigación desde la escuela o que se puede investigar para la escuela, esa mirada sí cambia y fortalece mucho la identidad del docente, fortalece mucho la identidad del docente en términos de que literalmente como que el docente de colegio se ve como un docente como hermano menor o como de menor categoría, por decirlo así, a un docente de universidad y muchas veces se dan esos tratos. Nosotros al empezar a desarrollar esta cuestión de identidad de docente investigador a través de una institución, como la Red que es una asociación, creo que nos ha permitido a los profesores que hacemos parte de la Red tener una voz, una fuerza identitaria del docente investigador, de que se puede hacer investigación desde la escuela, de otras formas de ver la educación; incluso alrededor de la Red se empiezan a crear muchísimas más, muchísimas más redes, ahorita en Bogotá no más existen, si no estoy mal ya deben haber como 40, 50 redes diferentes, que a nosotros nos parece que es muy bueno y que eso ayuda a fortalecer la Red, la identidad del docente, la identidad de como que no ser, de reconocerse más como productor de conocimientos, tal y como lo que trabajamos nosotros y es como en esa línea.

La red en general es una institución que puede avalar grupos de investigación, puede reconocerlos, cada grupo, tenemos 14 grupos que nosotros reconocemos como institución, esos grupos de investigación después se pueden categorizar, pero los 14 grupos de investigación son reconocidos, pero no están. Inicialmente no estábamos categorizados, en la última convocatoria se lograron categorizar tres grupos de investigación en el D1, categorizados dos y uno que le dan reconocimiento; creo que es, sí, viene con reconocimiento, esa es como la estructura actual. Ahora pues que se viene una nueva convocatoria con ciencias donde se van a volver a categorizar grupos, entonces toca volver a hacer todo el proceso para buscar que más grupos de investigación de la Red estén categorizados, aunque es diferente, una cosa es como la identificación, otra cosa el reconocimiento y otra cosa la categorización, son como tres cosas ahí. Como el "ranqueo", digamos. En este nuevo consejo directivo de la red, del 2023 al 2024, incluso nos hacíamos la pregunta, de ¿Quiénes llegan a

acompañar esta institución, la REDI; Nosotros al empezar a desarrollar esta cuestión de identidad de docente investigador a través de una institución, como la Red que es una asociación, creo que nos ha permitido a los profesores que hacemos parte de la Red tener una voz, una fuerza identitaria del docente investigador, de que se puede hacer investigación desde la escuela, de otras formas de ver la educación; incluso alrededor de la Red se empiezan a crear muchísimas más, muchísimas más redes, ahorita en Bogotá no más existen, si no estoy mal ya deben haber como 40, 50 redes diferentes, que a nosotros nos parece que es muy bueno y que eso ayuda a fortalecer la Red, la identidad del docente, la identidad de como que no ser, de reconocerse más como productor de conocimientos, tal y como lo que trabajamos nosotros y es como en esa línea.

Cronotopo: REDI, Aula de clases

Dialogismo: Entonces lo que sí hemos visto es que muchos profes pues llegan y empiezan a tener cambios en términos de, primero como en su práctica de enseñanza, que ya no es una práctica repetitiva, es decir, de repetir contenidos, sino que es una práctica que puede generar conocimiento. Entonces que se puede ser investigada o que yo pueda hacer investigación desde la escuela o que se puede investigar para la escuela, esa mirada sí cambia y fortalece mucho la identidad del docente, fortalece mucho la identidad del docente en términos de que literalmente como que el docente de colegio se ve como un docente como hermano menor o como de menor categoría, por decirlo así, a un docente de universidad y muchas veces se dan esos tratos.

81 Categorización ante Colciencias

Aspectos vinculativos del acto ético: La red en general es una institución que puede avalar grupos de investigación, puede reconocerlos, cada grupo, tenemos 14 grupos que nosotros reconocemos como institución, esos grupos de investigación después se pueden categorizar, pero los 14 grupos de investigación son reconocidos, pero no están. Inicialmente no estábamos categorizados, en la última convocatoria se lograron categorizar tres grupos de investigación en el D1, categorizados dos y uno que le dan reconocimiento;

Cronotopo: REDI Colciencias, 2024.

Dialogismo: creo que es, sí, viene con reconocimiento, esa es como la estructura actual. Ahora pues que se viene una nueva convocatoria con ciencias donde se van a volver a categorizar grupos, entonces toca volver a hacer todo el proceso para buscar que más grupos de investigación de la Red estén categorizados, aunque es diferente, una cosa es como la identificación, otra cosa el reconocimiento y otra cosa la categorización, son como tres cosas ahí. Como el "ranqueo", digamos; En este nuevo consejo directivo de la red, del 2023 al 2024, incluso nos hacíamos la pregunta, de ¿Quiénes llegan a la red,

la red, quiénes son los que llegan a la red? Porque precisamente con esa caracterización uno puede tomar acciones más puntuales para poder trabajar.

Nosotros incluso empezamos a desarrollar como cuatro categorías, podría ser o prototipos, no son como cuatro perfiles: El principal, el que más se da, son profesores que se inscriben a la Red porque quieren aprender a investigar o porque quieren aprender o aprender algo de investigación en la educación, sienten que quieren aprender algo sobre investigación y ven la Red como una posibilidad de aprendizaje, de aprender; son profes que llegan como en esa perspectiva de aprender. Hay un segundo grupo que ya tienen esas experiencias de investigación y entonces quieren aplicar lo que han hecho algo de investigación y poderlo aplicar o poderlo darlo a conocer un poco más, entonces se integran más a la Red. Ese es como el segundo grupo.

Hay un tercero que su interés es más de reconocimiento. Es lo que yo hablaba hace un momento, pues la Red sí empieza a generar un poco más de reconocimiento, o sea, no es lo mismo, pues decir: "Yo pertenezco a la red y no sé qué..." entonces quiere más reconocimiento, quiere un poco más impulsar, entonces ahí llegan en términos de reconocimiento. Y hay un cuarto grupo que llega simplemente porque a veces hay un curso y le interesó el curso y le sale más barato... porque se paga una membresía anual, que fue algo que me faltó mencionar, entonces le sale más barato pagar la membresía y afiliarse al curso que pagar el curso directamente, cosas que hacemos de pronto nosotros o alguna cosa, se vinculan únicamente por algún beneficio que les da la red. Esos son como esos cuatro tipos perfiles que hemos identificado.

Con la Red hemos participado en convocatorias, en capacitaciones con el fin de participar en diferentes convocatorias. De hecho, el constituirnos como organización sin ánimo de lucro, en sus inicios, es precisamente pensando en eso, en que podamos participar y hemos participado en algunas. Además, en generar alianzas con universidades para desarrollar X procesos de investigación o congresos o procesos, precisamente lo organizarnos de esa manera como asociación sin ánimo de lucro está pensado en esa dirección.

quiénes son los que llegan a la red? Porque precisamente con esa caracterización uno puede tomar acciones más puntuales para poder trabajar.

82 Conociendo a las profesores de la REDI

Aspectos vinculativos del acto ético: Nosotros incluso empezamos a desarrollar como cuatro categorías, podría ser o prototipos, no son como cuatro perfiles:

Cronotopo: REDI

Dialogismo: El principal, el que más se da, son profesores que se inscriben a la Red porque quieren aprender a investigar o porque quieren aprender o aprender algo de investigación en la educación, sienten que quieren aprender algo sobre investigación y ven la Red como una posibilidad de aprendizaje, de aprender; son profes que llegan como en esa perspectiva de aprender. Hay un segundo grupo que ya tienen esas experiencias de investigación y entonces quieren aplicar lo que han hecho algo de investigación y poderlo aplicar o poderlo darlo a conocer un poco más, entonces se integran más a la Red. Ese es como el segundo grupo; Hay un tercero que su interés es más de reconocimiento. Es lo que yo hablaba hace un momento, pues la Red sí empieza a generar un poco más de reconocimiento, o sea, no es lo mismo, pues decir: "Yo pertenezco a la red y no sé qué..." entonces quiere más reconocimiento, quiere un poco más impulsar, entonces ahí llegan en términos de reconocimiento. Y hay un cuarto grupo que llega simplemente porque a veces hay un curso y le interesó el curso y le sale más barato... porque se paga una membresía anual, que fue algo que me faltó mencionar, entonces le sale más barato pagar la membresía y afiliarse al curso que pagar el curso directamente, cosas que hacemos de pronto nosotros o alguna cosa, se vinculan únicamente por algún beneficio que les da la red. Esos son como esos cuatro tipos perfiles que hemos identificado.

83 REDI y las convocatorias

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo: REDI y la junta directiva.

Dialogismo: Con la Red hemos participado en convocatorias, en capacitaciones con el fin de participar en diferentes convocatorias. De hecho, el constituirnos como

Incluso en desarrollar procesos para ofrecer servicios mucho más especializados y cosas así.

Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? La gestión y el aprendizaje en términos de cómo somos empresa. Entonces, tiene que ver un poco con lo que le decía hace un momento: la dificultad está en términos de que son dos años de gestión de un consejo y que el consejo al momento de entender cómo es que, en qué puede trabajar, pues se le acabó el periodo, le toca volver otra vez a las elecciones y ahí otra vez empiece... llega el nuevo consejo, porque generalmente, como esta tarea no es remunerada, ninguno de los del consejo directivo recibe ningún peso, pero requiere mucho trabajo, mucho trabajo; entonces eso hace que, muchos saquemos la toalla rápido, porque uno dice: "Hay unas organizaciones que sí me pagan por hacer esto, ¿qué estoy haciendo aquí en la Red? En otro lado puedo recibir dinero, y no me complico el asunto..." Ahí hay unas cosas administrativas que no nos han dejado meternos en esa línea fuertemente. Pero sí está pensada toda la estructura para hacerlo. El problema ha sido la gestión.

Uno de los objetivos de la Red es la divulgación, es poder desarrollar estrategias que permitan divulgar lo que se realiza a sus afiliados y sus afiliadas, lo que se hace. Entonces, para eso hay varias estrategias: la primera, hay un congreso el CREO, nosotros le nombramos el CREO, ya vamos por tres versiones, hemos realizado ya tres, ese se realiza cada dos años, la idea es realizarlo cada dos años y generalmente lo hacemos en diferentes universidades, el primero fue en la ECCI, el segundo, el segundo secretario fue en la ECCI, los dos primeros fueron en la ECCI, el tercero ya fue en la Universidad Uniminuto. Entonces, esa es como la primera estrategia, hemos tenido buenas participaciones, como vamos en alianza con universidades, eso nos da un poquito más de fuerza, y pues de estos convenios de desarrollar, ahí siempre hemos tenido participaciones, 200, 300 personas casi siempre hay que participan en eso, porque se hace para participantes de la red, pero también para el público en general. Entonces, esa es la primera estrategia, el CREO.

Es una revista de divulgación con ISSN. Y lo que busca principalmente es divulgar y ahí ya lleva cuatro. Ahí está,

organización sin ánimo de lucro, en sus inicios, es precisamente pensando en eso, en que podamos participar y hemos participado en algunas. Además, en generar alianzas con universidades para desarrollar X procesos de investigación o congresos o procesos, precisamente lo organizamos de esa manera como asociación sin ánimo de lucro está pensado en esa dirección. Incluso en desarrollar procesos para ofrecer servicios mucho más especializados y cosas así.

84 La parte administrativa de la REDI

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo: REDI y la junta directiva.

Dialogismo: Ahora, ¿qué es lo que ha faltado? La gestión y el aprendizaje en términos de cómo somos empresa. Entonces, tiene que ver un poco con lo que le decía hace un momento: la dificultad está en términos de que son dos años de gestión de un consejo y que el consejo al momento de entender cómo es que, en qué puede trabajar, pues se le acabó el periodo, le toca volver otra vez a las elecciones y ahí otra vez empiece... llega el nuevo consejo, porque generalmente, como esta tarea no es remunerada, ninguno de los del consejo directivo recibe ningún peso, pero requiere mucho trabajo, mucho trabajo; entonces eso hace que, muchos saquemos la toalla rápido, porque uno dice: "Hay unas organizaciones que sí me pagan por hacer esto, ¿qué estoy haciendo aquí en la Red? En otro lado puedo recibir dinero, y no me complico el asunto..." Ahí hay unas cosas administrativas que no nos han dejado meternos en esa línea fuertemente. Pero sí está pensada toda la estructura para hacerlo. El problema ha sido la gestión.

85 Congreso CREO; Revista

Aspectos vinculativos del acto ético: Uno de los objetivos de la Red es la divulgación, es poder desarrollar estrategias que permitan divulgar lo que se realiza a sus afiliados y sus afiliadas, lo que se hace. Es una revista de divulgación con ISSN. Y lo que busca principalmente es divulgar.

Cronotopo: REDI, CREO, Universidad Uniminuto, ECCI;

Dialogismo: Entonces, para eso hay varias estrategias: la primera, hay un congreso el CREO, nosotros le nombramos el CREO, ya vamos por tres versiones, hemos realizado ya tres, ese se realiza cada dos años, la idea es realizarlo cada dos años y generalmente lo hacemos en diferentes universidades, el primero fue en la ECCI, el segundo, el segundo secretario fue en la ECCI, los dos primeros fueron en la ECCI, el tercero ya fue en la Universidad Uniminuto. Entonces, esa es como la primera estrategia, hemos tenido buenas participaciones, como vamos en alianza con universidades, eso nos da un poquito más de fuerza, y pues de estos convenios de desarrollar, ahí siempre hemos tenido participaciones, 200, 300 personas casi siempre hay que participan en eso, porque se hace para participantes de la red, pero también para el público en general. Entonces, esa es la primera estrategia, el CREO. Ahí está, estamos en proceso de que sea mucho más divulgativa y que adopte diferentes formatos, como audio, videos y todas esas cosas.

	<p>estamos en proceso de que sea mucho más divulgativa y que adopte diferentes formatos, como audio, videos y todas esas cosas.</p> <p>Se pueden vincular estudiantes de pregrado, en este momento ya tenemos estudiantes de tres estudiantes, dos estudiantes de la licenciatura en física que están haciendo sus pasantías de investigación en la red. Son estudiantes de una licenciatura que hacen pasantías de investigación con profesores de aula, pero no desde una universidad, sino pues desde este tipo de organizaciones que somos nosotros, haciendo investigación, hay dos en este momento, uno que está con la línea de investigación de educación en ciencias, educación en... de la investigación del nodo de Ciencias Matemáticas y Educación Ambiental, en la línea de ambiental, está uno, y el otro está en la línea de educación en ciencias conmigo, que es... que estamos trabajando todo lo de Práctica y Enseñanza en Ciencias. Entonces, ahí es hacer investigación. Ellos están dedicados exclusivamente a la investigación, que es diferente a una pasantía. También tenemos un pasante, en este momento, del SENA, creo que es, es del SENA, que nos está ayudando con toda la parte de asesorías de diseño y de diagramación de la revista del cuarto número. Cualquier persona se puede afiliar: estudiante, profesor, estudiante de universidad, estudiante... profesor de universidad, profesor del colegio, profesor de un colegio público, colegio privado, cualquiera.</p>	<h2>86 Trabajo con practicantes</h2> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Se pueden vincular estudiantes de pregrado, en este momento ya tenemos estudiantes de tres estudiantes; Entonces, ahí es hacer investigación. Ellos están dedicados exclusivamente a la investigación, que es diferente a una pasantía; Cualquier persona se puede afiliar: estudiante, profesor, estudiante de universidad, estudiante... profesor de universidad, profesor del colegio, profesor de un colegio público, colegio privado, cualquiera.</p> <p>Cronotopo: en este momento; Práctica; pasantías, licenciatura, universidad.</p> <p>Dialogismo: dos estudiantes de la licenciatura en física que están haciendo sus pasantías de investigación en la red. Son estudiantes de una licenciatura que hacen pasantías de investigación con profesores de aula, pero no desde una universidad, sino pues desde este tipo de organizaciones que somos nosotros, haciendo investigación, hay dos en este momento, uno que está con la línea de investigación de educación en ciencias, educación en... de la investigación del nodo de Ciencias Matemáticas y Educación Ambiental, en la línea de ambiental, está uno, y el otro está en la línea de educación en ciencias conmigo, que es... que estamos trabajando todo lo de Práctica y Enseñanza en Ciencias; También tenemos un pasante, en este momento, del SENA, creo que es, es del SENA, que nos está ayudando con toda la parte de asesorías de diseño y de diagramación de la revista del cuarto número.</p>	
--	--	---	--